

**VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
DÍVADELNÁ FAKULTA**

**TIMBERLAKE WERTENBAKER: THE LOVE OF THE NIGHTINGALE
(Antická tragédia)**

Režijná kniha

Reflexia umeleckého výkonu

Bakalárska práca

2026

Bc. Roman Gažo

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
DIVADELNÁ FAKULTA

TIMBERLAKE WERTENBAKER: THE LOVE OF THE NIGHTINGALE
(Antická tragédia)

Režijná kniha

Reflexia umeleckého výkonu

Bakalárska práca

Študijný odbor: Umenie

Študijný program: Divadelné umenie

Študijný plán: Divadelná réžia

Školiace pracovisko: Katedra réžie a dramaturgie

Vedúci záverečnej práce: prof. Mgr. art. Juraj Nvota

Bratislava, 2026

Bc. Roman Gažo

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Typ záverečnej práce	BAKALÁRSKA PRÁCA
Názov záverečnej práce	Timberlake Wertenbaker: The Love Of The Nightingale <i>(Antická tragédia)</i> Režijná kniha Reflexia umeleckého výkonu
Názov záverečnej práce v anglickom jazyku	Timberlake Wertenbaker: The Love Of The Nightingale <i>(Ancient tragedy)</i> Directorial book Reflection of artistic performance
Meno, priezvisko a tituly študenta	Bc. Roman Gažo
Meno, priezvisko a tituly vedúceho práce	prof. Juraj Nvota
Meno, priezvisko a tituly oponentov	1. doc. Mgr. art. Ján Štrbák
	2. Mgr. art. Mário Drgoňa
Meno, priezvisko a tituly konzultanta	prof. Mgr. art. Juraj Nvota
Školiace pracovisko (katedra)	Katedra réžie, Vysoká škola múzických umení v Bratislave (BA Hons Acting), Level 5, Rose Bruford College
Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska	prof. Juraj Nvota, Programme Director David Zoob,, Julian Jones, Huw Parmenter

Anotácia záverečnej práce	<p>Bakalárska práca predstavuje režijnú knihu uceleného divadelného tvaru, ktorý bol koncepcne režijno-dramaturgicky pripravený a uvedený na pôde školy Rose Bruford College v Londýne. Práca je rozdelená na dve časti. Časť A obsahuje odkaz na záznam z divadelnej premiéry a preklad inscenovaného textu, obe dostupné formou QR kódu. Záverečná práca zachytáva celý proces vzniku inscenácie, výskum, koncepciu, naštudovanie, rozbor textu, čítacie skúšky, prístup a metódy spracovania.</p> <p>Časť B obsahuje umeleckú reflexiu, moje osobné skúsenosti z tvorby a zachytáva náhľad do osobného režijného denníka. Je koncipovaná tak, že sú zmapované najpodstatnejšie zložky divadelného tvaru, ktoré sú obohatené o rozhovory a oficiálne kritiky inscenácie.</p> <p>Prílohy zahŕňajú rozhovory pedagógov a tvorivého tímu.</p>
Jazyk, v ktorom sa záverečná práca vypracuje	slovenský a anglický
Dátum schválenia zadania	01.12.2025

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že bakalársku prácu som vypracoval samostatne s použitím uvedených literárnych prameňov.

V Bratislave 1. 5. 2026

podpis autora

POĎAKOVANIE

Chcel by som sa vrúcne poďakovať svojim pedagógom, v prvom rade profesorovi Jurajovi Nvotovi, ktorý vo mne s obrovskou trpezlivosťou budoval základy režijného remesla, a za jeho nekonečnú pokoru, dobrotu a ochotu ma neustále privádzať k jasným odpovediam, prečo milujem a navždy budem robiť divadlo za akýchkoľvek podmienok.

Ďakujem doktorovi umenia Lukášovi Brutovskému za jeho prínos pokoja a trpezlivosti. Za všetky naše spoločné rozhovory a užitočné rady počas môjho štúdia divadelnej réžie v turbulentných, banálnych a úsmevných chvíľach.

Ďalej osobitne ďakujem ľuďom, vďaka ktorým sa vo mne počas môjho päťročného pobytu na akadémii zahniezdila tvorivosť a rozšírili obzory. Ďakujem, že mi vstúpili nové kritériá a posúvali ma na mojej ceste s cieľom stať sa umeleckým tvorcom. Sú to najmä títo nádherní ľudia: Miroslav Dacho, Peter Pavlac, Ján Štrbák, profesor Ľubomír Vajdička, Lenka Barilíková Spišiaková, Peter Tilajčík, profesor Peter Čanecký, Pavol Viecha, Matej Trnovec, Kamil Kollárik, Jan Lepšík, Katarína Aulitsová, Zoja Zupková, David Zoob a Huw Parmenter.

Ďakujem svojim priateľom Samuelovi Ducárovi, Nele Procházkovej, Charlotte Teleki, mojej sestre a mojím rodičom.

Ďakujem všetkým nádherným ľuďom, ktorých som mal možnosť hlboko spoznať a hlavne tým, ktorí sa stali mojimi piliermi. Vy viete, ktorí to ste!

Bez vás by som nebol tým, kým som dnes.

Venujem mojej mame Emílii, ktorá ma učí hovoriť v momentoch, kedy chcem ostať ticho.

ABSTRAKT

Bakalárska práca s názvom *Timberlake Wertenbaker: The Love of the Nightingale* (antická tragédia) je režijnou knihou a zároveň predstavuje výskum divadelnej hry a jej autorky a komplexnú umeleckú reflexiu tvorivého procesu inscenovania modernej adaptácie antického mýtu o *Téreovi*. Umelecký výkon bol realizovaný na pôde *Rose Bruford College* v Londýne. Následný výskum a písomná reflexia prebiehali v domácom prostredí na pôde *Vysokej školy múzických umení v Bratislave*. Práca je štruktúrovaná ako režijná kniha, ktorá mapuje cestu od prvotných krokov koncepcie cez rozhovory a analýzy textu až po osobný náhľad do zápiskov autora.

Časť A sa krátko zameriava na reflexiu autorovho pobytu na *Rose Bruford College*. Ďalej v širšej miere spracúva poetiku autorky *Timberlake Wertenbaker*. Kľúčovým motívom bolo zistenie, že ide o prvé spracovanie autorkinho života na Slovensku vôbec. Autorka v diele *The Love of the Nightingale* transformuje *Ovidiov* mýtus do súčasného divadelného jazyka. Režijná koncepcia vychádza z princípov „*non-realistickeho divadla*“.

Reflexia umeleckého výkonu v časti B detailne analyzuje skúšobné obdobie. Opieralo sa o metódy fyzického divadla a prácu s ansámblom, inšpirovanú napríklad divadelnými princípmi súboru *Complicité*. Dôležitým prvkom celkového inscenačného procesu boli spoločné ranné rituály a cvičenia, ktoré slúžili na vybudovanie divadelného tvaru. Divadelný tvar pracuje s vnemom a využíva viacvýznamové rekvizity vo forme vody, piesku a pomarančov.

Práca dokumentuje všetky významné zložky inscenácie, od režijno-dramaturgických po technické zložky. Súčasťou reflexie sú rozhovory s členmi tímu a pedagogickým vedením. Výsledkom je inscenácia s dĺžkou približne 90 minút, ktorá prostredníctvom antickej formy a rituálu komunikuje s moderným divákom o otázkach moci, pomsty a znásilnenia.

Kľúčové slová: *Timberlake Wertenbaker, The Love of the Nightingale*, režijná kniha, antická tragédia, umlčanie a moc, fyzické divadlo, zbor, rituál a metamorfóza

ABSTRACT

The bachelor's thesis entitled *Timberlake Wertenbaker: The Love of the Nightingale (ancient tragedy)* is a director's book and represents research of the theatrical play and its author, and a complex artistic reflection of the creative process of staging a modern adaptation of the ancient myth of Tereus. The artistic performance was realised on the grounds of Rose Bruford College in London. The subsequent research and written reflection took place in the home environment at the Academy of Performing Arts in Bratislava. The work is structured as a director's book, which maps the journey from the initial steps of the concept through interviews and analyses of the text up to a personal insight into the director's notes.

Part A briefly focuses on the reflection of the author's stay at Rose Bruford College. Further, it processes the poetics of Timberlake Wertenbaker to a greater extent. The key motive was the finding that this is the first processing of the author's life in Slovakia at all. The author transforms the work *The Love of the Nightingale* from Ovid's myth into a contemporary theatrical language. The directing concept is based on the principles of "non-realistic theatre".

The reflection of the artistic performance in Part B analyses in detail the rehearsal period. It was based on methods of physical theatre and work with the ensemble, inspired for example also by the theatrical principles of the company Complicité. An important element of the overall staging process were shared morning rituals and exercises, which served to build the theatrical form. The theatrical form works with perception and uses multi-significant props in the form of water, sand and oranges.

The work documents all significant components of the production, from directing-dramaturgical to technical elements. Part of the reflection are interviews of team collaborations of the pedagogical leadership. The result is a production with a duration of approximately 90 minutes, which through an ancient form and ritual communicates with the modern spectator about questions of power, revenge and rape.

Keywords: Timberlake Wertenbaker, *The Love of the Nightingale*, director's book, ancient tragedy, silencing and power, physical theatre, chorus, ritual and metamorphosis

OBSAH

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE	1
ČESTNÉ VYHLÁSENIE	3
POĎAKOVANIE	4
ABSTRAKT	6
ABSTRACT	7
OBSAH.....	8

ČASŤ A: TEORETICKO-ANALYTICKÁ

CIELE PRÁCE	11
REFLEXIA TVORIVÉHO PROSTREDIA NA ROSE BRUFORD COLLEGE	12
TIMBERLAKE WERTENBAKER: ŽIVOT A DIELO	17
DETSTVO A PÔVOD	19
VZDELANIE.....	19
KARIÉRA A KEÚČOVÉ DIELA	21
CHRONOLOGICKÉ PORADIE DIVADELNÝCH HIER TIMBERLAKE WERTENBAKER.....	22
TÉMY A POETIKA	23
NESKORŠIE OBDOBIE A ODKAZ.....	23
PREČO TIMBERLAKE WERTENBAKER A PREČO TERAZ?	24
ANALÝZA DRAMATICKÉHO TEXTU THE LOVE OF THE NIGHINGALE.....	28
ANALÝZA TEXTU	31
ZÁKLADNÁ FABULA	31
VÝSKUM.....	36
ZOZNAMY PRE ANALÝZU DIELA (PODĽA KATIE MITCHELL)	37
POSTAVY	37
MIESTO A ČAS.....	37
DÔLEŽITÉ UDALOSTI A PREDMETY	37
ZHRNUTIE SCÉN.....	38
SCENE CLIMAX / TURNING POINTS	40
MIESTA	41
ZOZNAMY NÁŠHO VÝSKUMU	42
POSTAVY A NAŠA ANALÝZA	42
OBJEKTY	49
ZVUKY	50
KEÚČOVÉ SLOVÁ HRY	51

ČASTÉ SLOVNÉ SPOJENIA A MOTÍVY	51
MOOD BOARD	53
KONTEXTY NOSNÝCH ŽENSKÝCH MÝTOV V HRE	55
MÝTUS O PHILOMELE A PROCNE (OVIDIUS, HOMÉR, SOFOKLES).....	55
KONTEXTY SPOMENUTÝCH ŽENSKÝCH MÝTOV V DIELE	59
KONTEXTY SPOMENUTÝCH MUŽSKÝCH MÝTOV V DIELE	66

ČASŤ B: REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU

REŽIJNÁ ZLOŽKA	88
ORGANIZACIA SKÚŠOBNÉHO DŇA	89
NÁŠ RITUÁL.....	93
WARM-UP.....	93
ČÍTACIE SKÚŠKY.....	94
UKÁŽKA ZÁPISU ČÍTACEJ SKÚŠKY.....	95
SPOLUPRÁCA S CHANI MERRELL.....	97
ROZHOVOR S REŽISÉRKOU	99
HERECKÁ ZLOŽKA	106
PRÁCA S INTIMITOU.....	109
MUŽSKÝ VERZUS ŽENSKÝ ZBOR.....	110
IMPULZY.....	111
SCÉNOGRAFICKÁ ZLOŽKA.....	112
HUDOBNÁ ZLOŽKA	115
SVETELNÁ ZLOŽKA.....	119
REŽIJNY DENNÍK (UKÁŽKY)	123
ZÁVER.....	124
ONLINE ZDROJE.....	126
REFERENCIE TIMBERLAKE WERTENBAKER	127
REFERENCIE HUDBA	128
KNIŽNÉ REFERENCIE.....	129
PRÍLOHY	130

ČASŤ A
TEORETICKO-ANALYTICKÁ

Nebesia nad nami, akí slepí dokážu byť ľudia voči temnote zla.

— Ovid, *Metamorfosis*,
kniha 6, *Tereus*, verš 234

CIELE PRÁCE

Cieľom záverečnej práce je vytvoriť dôkladnú režijnú knihu zostavenú z dvoch častí:

- z umeleckého výkonu spojeného s prekladom hry a výskumom danej tematiky
- a časťou zachytávajúcou retrospektívnu reflexiu procesu z viacerých uhlov pohľadu, a to hlavne režijnej, hereckej a scénickej.

Ďalej si pre prácu ustanovujem nasledovné:

- 1 Zanalyzovať text.
- 2 Sformulovať ústrednú tému.
- 3 Priblížiť adaptácie antickej drámy.
- 4 Zdokumentovať metódy a cvičenia v procese inscenácie.
- 5 Zaznamenať tvorivú atmosféru a efektívnu komunikáciu v tíme.
- 6 Preložiť a predložiť text hry *The Love of the Nightingale*.
- 7 Zdokumentovať vlastnú cestu k umeleckej identite.
- 8 Aplikovať teoretické poznatky v umeleckej praxi.
- 9 Poskytnúť náhľad do zložiek inscenácie.
- 10 Napísať prácu, ktorá bude čitateľom a autorovi dávať zmysel.

„Je ľahšie rozprávať príbeh o tom, ako sa ľudia navzájom zraňujú, ako o tom, čo ich spája.“¹

– Anne Carson

¹ Kanadská poetka, klasická filozofka a prekladateľka antických tragédií do angličtiny

REFLEXIA TVORIVÉHO PROSTREDIA NA ROSE BRUFORD COLLEGE

Považujem za dôležité reflektovať tvorivú mobilitu v rámci programu Erasmus+. Absolvoval som ju počas zimného semestra akademického roka 2025/2026, kde som bol začlenený do prezenčného študijného programu (*BA Hons Acting*). Táto skúsenosť pre mňa predstavovala intenzívny kontakt s funkčne nastaveným pedagogickým a systematickým prostredím. Prepájalo sa herectvo, pohyb, hlas, film, kolektívna tvorba a autorské myslenie. Už od prvých momentov bolo zrejmé, že dôraz sa bude klásť na formovanie samostatne mysliacich divadelných tvorcov, schopných vytvárať vlastnú prácu v širokom umelecko-spoločenskom zábere.

Za jednu z najvýraznejších kvalít tamojšieho štúdia považujem dôveru, pedagogickú otvorenosť a mieru profesionality. Výučba bola veľmi intenzívna, fyzicky aj mentálne náročná. Zažil som výučbu vedenú spôsobom, ktorý nebol postavený na zastrašovaní, ale na rovnocennej komunikácii, jasne pomenovaných pravidlách a vedomom vytváraní bezpečného priestoru pre skúšanie, chybu a experiment. Študent bol vnímaný ako aktívny účastník, ktorého názor bol vždy vypočutý. Tempo a individuálny prístup boli legitímnou súčasťou výučby. Tieto aspekty som vnímal ako zásadné rozdiely oproti prostrediu, v ktorom sa pedagogická autorita často spolieha na tlak, hierarchiu a prispôbenie sa.

Organizácia štúdia bola jasná a vedome prepájala predmety. Stanovená hodinová dotácia sa v praxi prirodzene rozširovala podľa potreby preberaného materiálu, pričom predĺženie výučby bolo v záujme pedagógov venovať sa študentom dôsledne a do hĺbky.

Po obsahovej stránke bolo štúdium vystavané nasledovne: Výučba herectva sa opierala o intenzívnu prácu s poetikami súčasných aj starších autorov, pričom dôraz sa kládol na analýzu rytmu textu, fragmentárnosť výpovede, vzťah medzi slovom, telom a významom, ako aj na schopnosť prijať nejednoznačnosť a tvorivé riziko.

I. Pillars of intimacy
 I Context - everyone who is involved in the scene
 II communication - clear - make it very open very explicit
 III consent (fric) - directly given so you are not agreeing to do anything except what you do
 - number everything
 - closure
 - step out again
 - talk along
 general bit
 ritual like say
 I say from now on
 I agree to do this
 SKIN CHECK
 MUSCLE CHECK
 MOUTH CHECK
 EYE CHECK
 I'm informed of what I am consenting to what in the room / what in the room / what in the room
 it's not all no saying yes to do it

ROSE BRUFORD COLLEGE

Space for your learning notes.
 He above she is a beautiful person. With a very - He liked in her.
 Claudia - mobile, addict, her father died when 0-100 there not really interested animal is the dancing. It was a mistake. A no kama ji. Please be aware
 I want to be saved
 Dominic - struck by lightning, reprogrammed. → lost color (smelling to the window), his teacher (old creep) → began to see his pit, coming to work, braces in 35 yr old. delusional, parents steal his money
 I have some debt on poetry and poetry
 extreme means
 I want to prove myself (had to go to be seen)
 child → adult (with striking) → accept that → maturity I w I useful
 man strive veta boy never need to be baby
 transsexual lady passionately also

Man ... that every day and I turn it off and I cook my dinner and I swim in my local pool and I can look at the women in their swimming costumes there and not think anything other than oh there's a swimming costume and I hold the face of whoever I kiss freckles and moles and patches of skin that are sometimes I fuck them hard and sometimes we are slower and what the world has told you is deep simplicity and there's a whole range of sex we can be complicated human beings and none of the porn that I watch and. And. And. The fact that acts on your Laura Lahowderfisk that happen to just proves something wonderfully comforting. That somehow - that we are all the same somehow, because thought likelihood is that someone somewhere has had that and made it into something that can make some fucking money. I find that quite comforting.

Rose Bruford College

Pig and Sissy land on the floor in crumpled sitting positions.
 Sissy I. You. It's. The. For. the. I.
 Pig You killed her. You watched a shitload of porn. And you killed her.
 Man Prove it.

Skúškový proces nebol fixovaný na výsledok, ale sústredil sa na otvorený experiment, v ktorom sa až do posledných dní overovali možnosti textu a javiskovej situácie. Mimoriadne podnetná bola aj práca s hlasom a javiskovou rečou, kde sa analytická príprava textu prepájala s telesnosťou, pohybom, rytmom a presnosťou.

Silný dojem vo mne zanechali aj predmety zamerané na fyzický a intímny javiskový pohyb, ansámblovú tvorbu, Chorus, Buffon či Laban². Spoločným menovateľom týchto disciplín bola dôsledná práca s telom ako zdrojom významu, komunikácie a charakteru, ale aj mimoriadna citlivosť voči medziludským hraniciam. Pri práci s fyzicky alebo emocionálne náročnými situáciami sa neustále komunikoval komfort študentov, pomenúvali sa hranice a vytváral sa priestor, v ktorom bolo možné zvládať aj náročné momenty bez ponížovania. Z môjho odvnímania tamojšej pedagogiky bola pre mňa táto skúsenosť dôležitá aj preto, že jasne ukázala, akú podstatnú úlohu zohráva pri umeleckom procese emocionálna gramotnosť, tímová psychológia a schopnosť viesť ľudí s rešpektom.

Dôležitou súčasťou mobility bol tamojší divadelný kolektív. V prostredí školy bolo citeľné, že spolupráce nevznikajú iba z povinnosti, ale z aktívne vybudovaných vzťahov. Študenti boli vedení k tomu, aby sa navzájom počúvali, neustále mali otvorenú možnosť položiť otázku bez toho, aby sa na nich následne nazeralo inak. Táto skúsenosť sa výrazne prejavila najmä pri predmetoch zameraných na ansámblovú a pohybovú tvorbu, no presahovala aj do ostatných oblastí štúdia. Výsledkom nebolo bezkonfliktné prostredie, ale funkčný pracovný rámec, v ktorom bolo možné zvládať napätie a rôzne náročné situácie.

Mnohé učivá, s ktorými som sa stretol v Londýne, mi neboli cudzie, keďže sa s nimi pracuje aj na VŠMU. Rozdiel však vznikol v miere objasňovania, v dôraze na zmysel cvičenia, v spôsobe komunikácie a v celkovom smerovaní a tvorení jasnej vize.³

² Buffon – groteskná deformácia, Laban – analýza pohybu, Chorus – kolektívna akcia

³ V prípade záujmu o komplexnú Rose Bruford štúdiu metodológie, kliknite na link:

<https://zenodo.org/records/19686742> alebo si naskenujte QR kód

V tejto práci sa opakovane odkazujem na jednotlivé scény hry *The Love of the Nightingale (Láska slávika)*, ktorú som pre účely analýzy preložil. Kompletný text je dostupný vo forme PDF prostredníctvom priloženého QR kódu. Jeho preštudovanie môže pomôcť k lepšiemu porozumeniu uvádzaných súvislostí.

Bc. Roman Gažo

TIMBERLAKE WERTENBAKER: ŽIVOT A DIELO

„Moja spisovateľská myseľ je dravá. Berie si, čo môže, aby stvárnila to, čo je potrebné stvárniť, pričom nevynáša žiadne súdy. Vo svojej tvorbe som vždy chcela preskúmať vykupiteľskú moc divadla a umenia pre ľudí, ktorí boli umlčaní. Bez jazyka a možnosti vyjadrenia totiž nevyhnutne triumfuje brutalita; násilie vybuchuje v spoločnostiach vtedy, keď sú umlčované príliš dlho.

Divadlo vnímam ako výraz civilizácie. Pripomína nám, že v ľudskom živote existuje niečo viac než len kolobeh zločinu a trestu. Je to priestor, kde sa učíme zodpovednosti, pozornosti a trpezlivosti, čo sú základné spoločenské cnosti. Divadlo je vo svojej podstate ako malá republika: vyžaduje si osobné obete jednotlivcov pre spoločné dobro celku.

Práca na hre je pre mňa formou putovania. Sledujem svoje diela počas skúšok aj pred publikom a je to súčasť cesty, ktorú ako autorka absolvujem. Potom sa jedného dňa náhle nedá urobiť nič viac a hra sa stane súčasťou minulosti, krajinou, ktorú už nikdy nenavštívite. Píšem však ďalej, pretože v príbehoch i v živote vždy zostáva ešte niečo neobjavené, vždy je ešte kam ísť.“⁵

⁴ E. Hockstein, Timberlake Wertenbaker in Ford's Theatre, Washington Post, Washington, DC, 2017.

⁵ WERTENBAKER, Timberlake. Plays 1. Faber and Faber, 1996, str. 7-9

Životná cesta *Timberlake Wertenbaker* nie je priamočiarym životopisom, ale skôr neustálym putovaním cez rôzne „*krajiny*“ – geografické, historické i tie vnútri ľudskej duše. Narodila sa v New Yorku v roku 1946, no jej detstvo a dospievanie sú neoddeliteľne späté s Baskickom (Španielsko), kde vyrastala.⁶ Práve toto prostredie, kde bol baskický jazyk systematicky potláčaný a umlčovaný, sa stalo kľúčovým formujúcim vplyvom jej tvorby. Témy ticha, nemoty a násilia, ktoré vzniká tam, kde chýba „jazyk“, sa neskôr stali ústrednými motívami jej najvýznamnejších diel.⁷

Po štúdiách a počiatočných experimentoch s dramatikou v polovici 70. rokov sa usadila v Londýne, kde sa jej diela stali neoddeliteľnou súčasťou britskej divadelnej renesancie. Jej umelecké formovanie bolo úzko späté s divadlom *Royal Court* a spoluprácou s režisérom *Maxom Stafford-Clarkom*. Práve v tomto období, poznačenom érou *Margaret Thatcherovej*, recesiou a spoločenským napätím, Wertenbaker objavila silu divadla ako nástroja humanity a spoločenskej kritiky.⁸

Jej kariéra dosiahla vrchol v roku 1988 hrou *Our Country's Good*. Toto dielo, vychádzajúce z historických záznamov o prvých britských trestancoch v Austrálii, skúma ich možnosť vykúpenia sa. Wertenbaker v nej ukazuje, ako sa ľudia „umlčaní“ brutalitou a chudobou môžu vrátiť k vlastnej dôstojnosti prostredníctvom divadelnej tvorby. Hra získala *Olivierovu cenu* a dodnes je považovaná za humanistickú klasiku.

Paralelne s týmto úspechom vznikala tragédia *The Love of the Nightingale*, v ktorej autorka prepracovala grécky mýtus o Téreovi, Procne a Philomele. Tu naplno rozvinula svoju tému umlčania. Tam, kde je jazyk vytrhnutý (metaforicky i doslovne), triumfuje brutalita. Jej tvorba sa v 90. rokoch posunula k analýze sveta umenia a peňazí v hre *Three Birds Alighting on a Field*, kde skúmala, či v spoločnosti ovládanej trhom ešte existuje miesto pre skutočné hodnoty.

⁶ WERTENBAKER, Timberlake. Úvod (November 1995). In: WERTENBAKER, Timberlake. Plays 1. Online. Faber and Faber, 1996.

⁷ WERTENBAKER, Timberlake. *Our Country's Good*. 1. vyd. Sophie BUSH (ed.). Bloomsbury Publishing, 2020

⁸ BRITISH LIBRARY. Correspondence and papers of Timberlake Wertenbaker. Online. Dostupné na: <https://searcharchives.bl.uk/catalog/040-001980335>. [zobrazené 2026-04-08].

Wertenbakerovej poetika je špecifická prácou s históriou. Často pracuje s antickými tragédiami (*Sofokles, Euripides*). Vo svojich neskorších hrách⁹, ako sú *Our Ajax* (2013), či *Winter Hill* (2017), sa zameriava na témy posttraumatického stresu vojakov, environmentálneho odporu a boja za verejný priestor.

Osobný život autorky a jej presuny medzi kontinentmi a kultúrami ju naučili vnímať identitu ako niečo krehké. V hre *Credible Witness* (2001) napríklad spracúva skúsenosť exilu a straty domova v kontexte modernej Británie. Jej postavy sú často ľudia na okraji, ktorým chýba „hlas“.

Význam Timberlake Wertenbaker pre dnešné divadlo spočíva v jej schopnosti spojiť intelekt s emocionálnou naliehavosťou. Je autorkou „veľkých ideí“. Svojím dielom odkazuje, že **divadlo nie je len zábava a nemá byť len oddychom, ale je „malou republikou“, ktorá si vyžaduje osobnú obeť pre spoločné dobro**. Ako sama hovorí, píše ďalej preto, lebo „*vždy je ešte kam ísť*“. Neustále hľadá nové spôsoby, ako vyjadriť pravdu v čase, keď sa slová a ich významy rozpadajú.¹⁰

DETSTVO A PÔVOD

Timberlake Wertenbaker sa narodila v New Yorku. Od začiatku však jej príbeh nie je „americký“ v zmysle jednej krajiny a jedného jazyka: rané detstvo strávila vo francúzskej časti Baskicka, kde sa popri angličtine a francúzštine prirodzene dotýkala aj baskického jazyka.

Wertenbaker v rozhovoroch a sprievodných textoch opakovane viaže svoje vnímanie jazyka na moc i na skúsenosť s tým, ako môžu byť regionálny jazyk a kultúra systematicky vytlačané a umlčované. Práve tu sa dá hľadať koreň jej celoživotnej dramatickej otázky: ***Kto smie hovoriť, akým jazykom, v koho priestore a čo sa stane, keď hlas prestane byť počutý?***¹¹

VZDELANIE

Zlomom v osobnej biografii bola strata otca v tínedžerskom veku; po nej sa rodina presunula späť do USA. Štúdium absolvovala na *St. John's College*, škole známej dôrazom

⁹ SOPHOKLES. *Oedipus Tyrannos*. Timberlake WERTENBAKER (prekl.). Bloomsbury Publishing, 2020

¹⁰ WERTENBAKER, Timberlake. *Credible Witness*. Bloomsbury Publishing, 2020.

¹¹ WERTENBAKER, Timberlake. *After Darwin*. Bloomsbury Publishing, 2020.

na filozofiu a klasické texty. Táto disciplína sa jej neskôr premieta do spôsobu, akým skladá dramatické situácie. Ešte pred divadlom mala „civilné“ zamestnanie (caption writing), no v neskorých dvadsiatych rokoch z USA odišla: najprv do Anglicka a potom do Grécka, kde učila jazyky a súčasne sa vážnejšie púšťala do písania prvých hier.¹²

Téma, ktorá sa v jej hrách neustále objavuje, je odchod, práca „na okraji“ a hľadanie vlastného hlasu mimo domova. Autorka v svojich hrách stále vracia postavy do stavu vykoľajenia: odtrhnuté od známej reči, známych pravidiel a bezpečných identít. V Londýne sa následne zameriava na prostredie mladých hercov a režisérov, tvorí krátke texty a dostáva sa k vnútornému riadeniu Soho Theatre.¹³

1415

¹² WHITING FOUNDATION. Timberlake Wertenbaker. Online. Dostupné na:

<https://www.whiting.org/awards/winners/timberlake-wertenbaker>. [zobrazené 2026-04-08]

¹³ NEW WRITING. Introducing Timberlake Wertenbaker. Online. 2012. Dostupné na:

<https://www.newwriting.net/2012/12/introducing-timberlake-wertenbaker/>. [zobrazené 2026-04-08]

¹⁴ Zdroj obalov kníh divadelných hier : <https://www.dramaonlinelibrary.com/home>

¹⁵ Autorka fotografie :Helen Murray

KARIÉRA A KLÚČOVÉ DIELA

Jedna z raných často uvádzaných hier, *New Anatomies*, bola uvádzaná v *Institute of Contemporary Arts*. Už tu je prítomná typická autorkina stratégia: zobrať historickú alebo mýtickú figúru a cez ňu rozobrať, ako sa z marginalizovaných životov vyrába „príbeh“ pre publikum. Jej tvorba pripomína tvorbu slávneho Bertolta Brechta. V 80. rokoch prechádza obdobím rezidencií a intenzívnej spolupráce: pracuje pre Shared Experience a následne pre Royal Court Theatre.

Rok 1988: *Our Country's Good* má premiéru v Royal Court a režíruje ju Max Stafford-Clark. Ide o adaptáciu románu *The Playmaker* od Thomasa Keneallyho a jej jadrom je princíp „divadlo na divadle“: trestanci v austrálskej kolónii žiadajú o prijatie do krajiny. Autorka kladie otázky, či môže umenie kultivovať a meniť človeka? Je „civilizovanie“ iba mäkšia forma nadvlády?

V tom istom roku vzniká aj *The Love of the Nightingale* pre Royal Shakespeare Company a prvýkrát je uvedená 28. októbra 1988 v Stratforde nad Avonom. Wertebaker tu prepisuje antický mýtus tak, aby sa jadrom stalo mlčanie. Dôležité je aj formálne riešenie: fragmentovaná skladba krátkych scén, zbor a „epický odstup“, ktoré publikum netlačia do pohodlnej katarzie, ale do odpovedí na otázky: Kto je spolupáchateľ mlčania a kto iba profituje z toho, že sa nevysloví pravda?

Na začiatku 90. rokov píše *Three Birds Alighting on a Field*, premiérovaná v Royal Court. Prináša nám príbeh zo sveta umenia, slávy a peňazí, kde sa hodnoty menia na tovar a ľudia na roly, ktoré treba odohrať. Hra získala výrazné ocenenie *Susan Smith Blackburn Prize* v roku 1992.

Z historických rámcov prechádza aj k bezprostrednej súčasnosti. Napríklad v hrách o migrácii a azyle (*Credible Witness*). Popritom systematicky prekladá a adaptuje klasické texty (Marivaux, Lev Tolstoj, Gabriela Preissová).

**CHRONOLOGICKÉ PORADIE DIVADELNÝCH HIER
TIMBERLAKE WERTENBAKER**

- 1978:** *This is No Place for Tallulah Bankhead*
- 1980:** *Second Sentence*
- 1980:** *Case to Answer*
- 1980:** *The Third*
- 1980:** *Breaking Through*
- 1981:** *New Anatomies* – hra o Isabelle Eberhardtovej
- 1983:** *False Admissions* (Falošné dôvernosti) – preklad Marivauxa
- 1983:** *Successful Strategies* – preklad Marivauxa
- 1984:** *Abel's Sister* (Abelova sestra)
- 1985:** *The Grace of Mary Traverse*
- 1988:** *Our Country's Good*
- 1988:** *The Love of the Nightingale*
- 1991:** *Three Birds Alighting on a Field*
- 1991:** *The Thebans, Oidipus Tyrannos, Oidipus at Kolonos* a *Antigone*
- 1995:** *The Break of Day*
- 1998:** *After Darwin*
- 1998:** *Filumena* – preklad hry Eduarda De Filippa
- 2000:** *The Ash Girl*
- 2001:** *Credible Witness*
- 2004:** *Galileo's Daughter*
- 2007:** *Jenufa* – adaptácia hry Jej Pastorkyňa od Gabriely Preissovej
- 2009:** *The Line* (Línia) – hra o Edgarovi Degasovi a Suzanne Valadonovej
- 2009:** *Hippolytus* – preklad Euripidovej tragédie
- 2011:** *Britannicus* – preklad a adaptácia hry Jeana Racina
- 2013:** *Our Ajax* – hra inšpirovaná Sofoklom
- 2014:** *The Ant and the Cicada*
- 2015:** *Jefferson's Garden*
- 2017:** *Winter Hill*¹⁶

¹⁶ BLOOMSBURY PUBLISHING, (2020). *Our Country's Good: Chronology* [online]. Dostupné na: <https://doi.org/10.5040/9781350097919.00000043>. [zobrazené 2026-04-08].

TÉMY A POETIKA

Timberlake Wertenbaker nie je „*feministická autorka*“ ani „*politická autorka*“, ale autorka **jazyka**: skúma, čo urobí spoločnosť s človekom, **keď mu zoberieme slobodu**. V jej hrách sa objavujú postavy ako trestanci, ženy v mýtoch, migranti, „*neposlušní systému*“ a tí, ktorí nevedia ďalej mlčať.¹⁷

Rada používa odstup, pretože vzdialenosť v čase a priestore dáva publiku šancu vidieť vlastnú prítomnosť ostrejšie. Často využíva aj divadlo v divadle: skúšanie, hranie rolí, formu „*divadla na divadle*“. Ukazuje ľuď, ktorí sa učia byť tým, čo z nich spoločnosť chce mať, a práve cez rolu sa naučia odporu.

NESKORŠIE OBDOBIE A ODKAZ

Wertenbaker je povšimnutiahodná postava britského písania pre divadlo. Profily ju dlhodobo uvádzajú ako „*Chair in Playwriting*“ na *University of East Anglia* a zároveň ako osobnosť spojenú s odbornými a profesijnými štruktúrami britskej literatúry¹⁸. UEA¹⁹ ju navyše uvádza medzi profesormi v rámci UNESCO iniciatívy, čo dokresľuje jej význam aj ako formujúcej osobnosti pre novú generáciu autorov.

¹⁷ GOLBAN, Tatiana. The Love of the Nightingale Within and Beyond Feminism. *Studia Universitatis Moldaviae: Seria Științe umanistice*. Online. 2007, č. 10. Dostupné na: [https://humanities.studiamsu.md/wp-content/uploads/2022/01/66-p-299-304.pdf]. [zobrazené 2026-04-08]

¹⁸ ROYAL SOCIETY OF LITERATURE. Timberlake Wertenbaker. Online. Dostupné na: [https://rsliterature.org/fellows/timberlake-wertenbaker/]. [zobrazené 2026-04-08]

¹⁹ Svetový esperantský zväz

PREČO TIMBERLAKE WERTENBAKER A PREČO TERAZ?

Po výbere textu, ktorý tematizuje mimoriadne citlivé témy, akými sú znásilnenie a umlčanie, bolo nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť spôsobu vedenia tímu a nastaveniu komunikačných pravidiel. Ešte pred prvým spoločným stretnutím sme si s režisérkou stanovili základný rámec našej spolupráce a dohodli sa na organizácii úvodných týždňov skúšobného procesu a výrobných porád.

Chani navrhovala rozdeliť vedenie ansámbľu tak, že sa bude sústrediť na témy ženskej skúsenosti s násilím, zatiaľ čo mojou zodpovednosťou bolo prevziať mužskú líniu postáv. Toto rozdelenie však nefungovalo. Pracovali sme ako jednotný tím a priebežne sme si vymieňali podnety. Napriek tomu nám táto základná štruktúra pomohla udržať si jasnú komunikáciu; vyplynula úplne prirodzene a počas celého procesu sme sa k nej opakovane vracali.

S režisérkou sme si navzájom predstavili viacero titulov, ktoré sme zvažovali na inscenovanie. Iniciovali sme diskusiu smerom o antických námetoch, ktoré považujeme za nosné zdroje dramatických situácií a archetypálnych konfliktov. Uvažovali sme nad viacerými titulmi, vrátane pripravenej koncepcie inscenácie hry *Médea* v Divadle Lab. Aj vďaka tomu sme sa postupne posunuli k užšiemu rámcu výberu.

Kľúčovým momentom bolo odporúčanie autorky Nightingale, ktorú Chani poznala prostredníctvom svojej kolegyne zo školy. Po prvých čítaniach nám v hlavách oscillovali okamžité asociácie k slovenskému aj tureckému aktuálnemu kultúrnemu daniu.

V slovenskom kontexte text reflektuje napätie medzi slobodou umeleckého prejavu a tendenciami smerujúcimi k jeho obmedzovaniu. Chani, ktorá má turecký pôvod, vnímala tieto témy osobne, najmä v kontexte historických napätí medzi gréckou a tureckou kultúrou. U mňa to bolo vnímané zo strany deštrukcie, cenzúry a propagandy v kultúrnych a verejnoprávnych inštitúciách Slovenskej republiky. U Chani to rezonovalo pri cenzúre sociálnych médií a tlaku na „*národné a náboženské hodnoty*“. Wertebaker sama priznáva, že jej písanie vyrastá z autobiografie ticha, z detstva v Baskicku²⁰, kde bol jazyk systematicky potláčaný.

²⁰ Baskicko je historický a kultúrny región na západnom okraji Pyrenejí pri Atlantiku, rozdelený medzi severné Španielsko a juhozápadné Francúzsko.

Ďalším dôvodom bolo, že po zverejnení materiálov spojených s prípadom Jeffreyho Epsteina, publikovaných U.S. Department of Justice (v rámci *United States v. Jeffrey Epstein, case files and related disclosures*), sa náš proces hľadania radikálne predefinoval. Dlhé noci režijný tím strávil prechádzaním emailov, dokumentov, fotografií a fragmentov takej nechutnej reality a postupne sme odhaľovali niečo, čo dnes svet chápe ako systém násilia, ktorý je normalizovaný, marginalizovaný, maskovaný a zároveň dôsledne zahaľovaný a odstraňovaný z verejného či mediálneho priestoru.

V tomto bode spoločensko-politického vnímania sa Wertenbaker prestáva javiť ako jedna z možností a stáva sa naším primárnym východiskom. Motív znásilnenia a vyrezania jazyka Philomele v *The Love of the Nightingale* už nefunguje ako symbol, ale ako skutočnosť, že v 21. storočí stále čelíme systematickému zneužívaniu žien, dievčat a detí.

V dialógoch s Chani Merrell o slobode prejavu sa ukazovalo, že čelíme podobnému trendu. Nezáleží na geo-politickom kontexte²¹, z ktorého vychádzame, či ide o Slovensko alebo Turecko²². Kultúra prestala byť tolerovaným priestorom kritického myslenia. Stala sa obeťou politického tlaku. Deštrukcia inštitúcií, propaganda, ideologizácia verejného priestoru, zákazy a cenzúra vytvárajú podmienky, v ktorých je umenie stíhané práve preto, že pomenováva a ostáva slobodným a žiadnou iným.

Diela Timberlake využívajú techniku „**divadla v divadle**“. Tento odstup sa nám zdal aktuálne mimoriadne funkčný a presný: „*Tým, že ukazujem hercov na javisku, ktorí hrajú divadelnú hru, zapájam vonkajšieho diváka ako diváka vnútornej hry, čím posilňujem jeho vedomie vlastnej situácie ako niekoho, kto sedí v divadle a sleduje fikciu. Prostredníctvom tejto dvojitej teatrality nadobúdame vonkajšie roviny a zvýšenú mieru reality. Ilúzia ilúzie sa stáva realitou.*“²³

Wertenbaker nám ponúkla päťicu (Procne, Philomele, Téreus, Itys, Niobe) hlbokých, prepracovaných postáv, ako aj epické rozbitie štvrtej steny, štylizáciu a non-realizmus.

²¹ DENNÍK N. [Turecký minister školstva podal žalobu na 168 osobností, ktoré podpísali petíciu na obranu sekularizmu.]. Online. Dostupné na: <https://dennikn.sk/minuta/5165547/>. [zobrazené 2026-04-23]

²² Režisérka Chani Merrell pochádza z Turecka.

²³ GOLBAN, Tatiana. *The Love of the Nightingale Within and Beyond Feminism*. Studia Universitatis Moldaviae: Seria Științe umanistice. Online. 2007, č. 10. Dostupné na: [<https://humanities.studiamsu.md/wp-content/uploads/2022/01/66-p-299-304.pdf>]. [zobrazené 2026-04-08]

Prvky, ktoré nám umožnili držať diváka v kritickej pozícii a zároveň si zachovávajú surovosť antickej tragédie.

Text si vyžiadal minimálne zásahy. Otváral priestor pre konfrontáciu mužského aj ženského vnímania.

Najviac nás autorka zasiahla na miestach, kde kladie otázky skrz mužský zbor: „*Čo je mýtus? Šikmá projekcia nechcenej pravdy, ktorá rezonuje v čase.*“²⁴ Namiesto prezentovania mýtu ako posvätného príbehu sa snaží poukázať na jeho pôvodný význam „slovo“, a tým aj jeho nejednoznačnosť a otvorenosť interpretáciám: mýtus ako „reč“, „látka“, „obsah výpovede“.

Aby dosiahla silnejší účinok, v 20. scéne sa Wertenbaker pokúša mýtus dekonštruovať ako text a naratív: „*Môžeme sa pýtať: stal sa obsah neprijateľným, a preto sa reč stala nepriamou? Ako sa význam mýtu zmenil z verejného prejavu na nepravdepodobný príbeh? Znamenal aj radu, príkaz. Dnes je to vzdialená rozprávka.*“²⁵

Wertenbaker neponúka riešenia ani únik. Ponúka priestor, v ktorom je ešte možné klásť otázky. A práve v čase, keď sú otázky systematicky umlčované.

Jazyk je nositeľom identity, pamäti a kultúry. Jeho odstránenie znamená stratu možnosti artikulovať skúsenosť. Wertenbaker tak poukazuje na fakt, že moc sa neprejavuje iba kontrolou tela, ale aj kontrolou reči.²⁶

Psychologická rovina umlčania je menej viditeľná, no zásadná. Prejavuje sa v narušenej komunikácii medzi postavami. Vzťah Niobe a Philomele ukazuje, ako si podriadený človek postupne osvojí pravidlá moci a prestane sa voči nim brániť.

Niobe nereaguje na násilie odporom, ale rezignáciou. Jej postoj vyplýva z historickej skúsenosti podrobenia. Ako kolonizovaná postava vedome nasleduje mocenské štruktúry a reprodukuje ich. Jej výrok, že „*Countries are like women. It's when they're fresh they're wanted*“²⁷, geniálne spája politické násilie s telesným násilím.

²⁴ WERTENBAKER, Timberlake. Plays 1. Faber and Faber, 1996, s. 316

²⁵ WERTENBAKER, Timberlake. Plays 1. Faber and Faber, 1996, s. 349-350.

²⁶ . WU, S., (2023). A Postcolonial Study of the Love of the Nightingale by Timberlake Wertenbaker. American Research Journal of Humanities and Social Sciences. [online]. 2023, Vol. 9, no. 1, p. 66-68. Dostupné na: <https://doi.org/10.21694/2378-7031.23010> [zobrazené 2026-04-07].

²⁷ WERTENBAKER, Timberlake. Plays 1. Faber and Faber, 1996, s. 330-331

Podobný princíp funguje aj vo vzťahu medzi Procne a ženským zborom. Zbor predstavuje hlas ľudí na chvoste spoločnosti. Ich hlas nie je vypočutý. Procne ho ignoruje a následne priamo umlčiava. Vzniká tak situácia, v ktorej nie je problémom absencia reči, ale absencia počúvania sa.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži postava Itys. Je produktom egocentrizmu svojho otca. Ide o obraz našej budúcej generácie. Predstavuje myšlienkové dedičstvo, ktoré zanechávame na zemi. V poslednom obraze Philomele podá objekt (*pomaranč v našom prípade*) a tým mu dáva možnosť rozhodnúť sa inak. Tento motív korešponduje najmä s teóriami Frantza Fanona²⁸ a Edwarda Saida²⁹, ktoré poukazujú na to, že jazyk je nástrojom moci a zároveň priestorom identity.

²⁸ Frantz Fanon: Vo svojich prácach analyzuje psychologické a spoločenské dôsledky kolonializmu, najmä vzorec správania ako si utláčani osvojujú identitu nanútenú koloniálnou mocou.

²⁹ Edward Said: Vo svojej práci odhaľuje, ako mocenské štruktúry formujú obraz o iných kultúrach a legitimizujú ich podriadené postavenie.

ANALÝZA DRAMATICKEHO TEXTU THE LOVE OF THE NIGHINGALE

第二十九章

將欲取天下而為之，

吾見其不得已。

天下神器不可為也，

為者敗之，

執者失之。

故：

夫物或行或隨、

或歔或吹、

或強或贏、

或挫或隳。

是以

聖人

去甚、

去奢、

去泰。

Zatúžili ste zmocniť sa Ženstva a podľa toho konáte, no ja už vidím, že tým nezískate vôbec nič!

Ženstvo je veľmi krehká nádoba, s ktorou nemožno hocijako narábať. Veď takým narábaním ho zničíte a násilným zmocnením sa ho, ho stratíte!

Pretože, veci:

buď vzostupujú, alebo upadajú,
buď sa vstrebávajú, alebo vytryskujú,
buď silnejú, alebo slabnú,
buď sa zachovávajú, alebo sa ničia.

A tak teda
naozajstný Človek
odmieta krajnosti,
odmieta výstrednosti
a odmieta prepätosti.

Z čínskeho zvitku Tao TeTing

6.-5. storočia p.n.l.³⁰

³⁰ LAO-C'. Tao Te Ťing. Martina ČARNOGURSKÁ, Egon BONDY a WANG Pi (prekl.). Agentúra Fischer a Formát, 2005, s. 64 – 65.

Zuri Goziem-Ibonye
Izzy Wenn
Zoe Sarrio-Benard

Alastair Hargreaves

ANALÝZA TEXTU

Pri analýze dramatického textu sme postupovali systematicky, s cieľom vytvoriť prehľadnú a prakticky využiteľnú štruktúru pre inscenačnú prácu. Najskôr sme si stanovili základnú fabulu, ktorá slúžila ako východiskový orientačný rámec pre pochopenie deja a vzťahov medzi postavami. Na tento základ sme následne nadviazali vytvorením analytických zoznamov, prostredníctvom ktorých sme text ďalej rozpracovávali do konkrétnych inscenačných kategórií.

Metodologicky sme vychádzali z prístupov pripomínajúcich prácu Katie Mitchell³¹, z jej publikácie *The Director's Craft*. Čo ma osobne nesmierne potešilo, pretože s týmto princípom výučby som sa stretol už v prvom ročníku. Jednotlivé režijné nástroje prispôsobili potrebám nášho tvorivého procesu. Vytvorili sme zoznamy kategórií, ktoré nám umožnili analyzovať text z viacerých hľadísk: „*Scene summary sentence*“ (stručné zhrnutie situácie scény), **Objekty, Lokácie, Zvuky A Hudba, Dictionary** (významový a pojmový slovník), „*Turning point*“ (zlomové momenty dramatickej situácie) a **Svetlo**.

ZÁKLADNÁ FABULA

Príbeh sa začína v Aténach, ktoré sú vo vojne. Aténsky kráľ Pandión zvíťazí vďaka pomoci spojencu zo severu, tráckeho kráľa Térea. Ako odmenu za pomoc v boji si Téreus vyvolí za manželku Pandiónovu dcéru Procne, ktorú si odvezie do Trácie.

Po piatich rokoch v Trácii má Procne so svojim mužom syna menom Itys, ale cíti sa osamelá a túži po domove. Požiada Térea, aby išiel do Atén a priviedol jej sestru Philomele na návštevu. Philomele, verná sľubu, ktorú dala sestre, súhlasí s cestou.

Počas plavby na sever začne Téreus podliehať vášni a posadnutosti Philomelou. Po pristátí na opustenom pobreží ju klame, že Procne je mŕtva, a zdržiava ich cestu do paláca. Keď sa Philomele bráni jeho neželaným návrhom a dovoľáva sa bohov, Téreus ju v záchvate žiadostivosti a moci znásilní.

Téreus sa vracia k Procne a tvrdí jej, že Philomele počas cesty zomrela. Philomele drží v zajatí pod dohľadom starej slúžky Niobe. Keď mu Philomele do tváre vykričí jeho

³¹Katie Mitchell: Britská divadelná režisérka známa precíznym, psychologicky detailným a často multimedialným prístupom k inscenovaniu klasických aj súčasných textov.

zbabelosť a vyhráža sa, že všetkým v Trácii povie pravdu o jeho čine, Téreus jej vyreže jazyk, aby ju navždy umlčal.

Ubehne ďalších päť rokov, počas ktorých Philomele žije v tichu a vyrába obrovské bábiky. Počas osláv boha Bakcha³² využije príležitosť a pomocou divadelného predstavenia s bábikami vyrozpráva Procne pravdu o svojom znásilnení a zmrzačení.

Procne, zdesená pravdou, sa rozhodne pre krutú pomstu. Spoločne s Philomele zabijú malého Itysa, Téreovho syna a dediča. Keď ich Téreus prenasleduje, zasiahnu bohovia a premenia ich na vtáky: Philomele na slávika, Procne na lastovičku a Térea na dudka.

³² Dionýzos

a to je všetko.

*špendlíš mi nos
škrobíš úsmev
kým ma chceš mať?*

*vlasysú rozbehnuté jelene
stavíš im klietky vo svojej hlave
oči/vtáci bratokrídlati
viažeš im svetre s okovami
koľko pierok si narátal?*

*ubúda slov
pribúda ľudí
ľudia s naškrobenými úsmevmi
prišpendlíkovanými nosmi*

*som jedno malé hlúpe dievčatko
a niekedy nie
inokedy sa veľa a múdro pýtam
aby som znova mohla zistiť
čím ma chceš mať
a či ma chceš mať?
čím sa stávam?*

*vyzliekam sa z teba
z kohokoľvek
ostávam nahá*

rozumieš?

nahá³³

³³ JURČOVÁ, Renáta. na ceste za. Organizácia Anny Vydrovej, 2022.str. 49

Niobe umýva Philomele po
znásilnení, ženský zbor jej tvorí
ľudské (ženské) krídla

Diana W, Zoe B.S., Izzy W.

Svadba Terea a Procne

**Mer Bruce, Alastair
Hargreaves**

VÝSKUM

Pokiaľ ide o divadelnú formu, Timberlake Wertenbaker využíva zbor, ktorý reflektuje sám seba, komentuje udalosti a núti divákov premýšľať o tom, čo vidia. Zbor vie dopredu, čo sa stane. Zároveň informuje publikum o dianí mimo javiska, čím plní vysvetľujúcu funkciu, čo môže pôsobiť prednáškovito, dekadentne a moralizujúco.

Po úvodných domácich zadaniach a prvom stretnutí sme sa tímovo usadili okolo spojeného stola a na A4 sme napísali základnú otázku: ***Táto hra je o...*** Ako pracovný nástroj sme použili samolepiace papieriky (*sticky papers*), ktoré sme priniesli na prvé stretnutie.

ČÍTACIA SKÚŠKA NO. 1: KODAK 35MM BW

Každý z tímu dostal tri a zadanie doplniť vetu „Táto hra je o...“ v troch rôznych úrovniach konkretizácie. Na prvý sme zaznamenali čo najširšie spektrum tém a asociácií, na druhý sme formulovali význam hry jednou vetou a na tretí sme ho zhrnuli do jedného slova. Tento postup umožnil postupné zhutňovanie názorov a videnia hry bez akýchkoľvek prvotných ovplyvnených vnemov.

ZOZNAMY PRE ANALÝZU DIELA (PODĽA KATIE MITCHELL)

POSTAVY

Procne: Aténska princezná, neskôr kráľovná Trácie.

Philomele: Sestra Procne.

Téreus: Kráľ Trácie, spojenec Atén.

Pandión: Kráľ Atén, otec Procne a Philomele

Itys: Syn Térea a Procne.

Niobe: Stará slúžka a pestúnka, ktorá dohliada na Philomele.

Kapitán: Veliteľ lode, ktorého Téreus zavraždí, pretože po ňom Philomele túžila.

Mužský a ženský zbor: Komentujú dej a hrajú rôzne vedľajšie úlohy.

MIESTO A ČAS

Atény: Miesto pôvodu sestier, symbol civilizovanosti a filozofie.

Trácia: Téreovo kráľovstvo, vnímané ako „barbarskejšie“ prostredie.

Prístav Imeros: Miesto na severe, kde Téreus drží Philomele.

Časové úseky: Medzi svadbou Procne a jej túžbou vidieť sestru ubehne 5 rokov. Philomele žije v mlčanlivom zajatí ďalších 5 rokov pred odhalením pravdy.

DÔLEŽITÉ UDALOSTI A PREDMETY

Divadelná hra Hippolytus: Hra v hre, ktorú postavy sledujú v Aténach a ktorá predpovedá tragický koniec.

Sľub: Philomele sľúbila sestre, že za ňou príde, ak ju niekedy zavolá.

Vytrhnutý jazyk: Téreov spôsob, ako Philomele zabrániť v rozprávaní pravdy.

Bábky: Nástroj, ktorým Philomele komunikuje svoj príbeh sestre (keďže nevie hovoriť).

Bakchantky: Čas, kedy ženy v Trácii vychádzajú do ulíc a kedy dôjde k odhaleniu pravdy a pomste.

Metamorfóza: Záverečná premena postáv na vtáky (slávik, lastovička, dudok).

ZHRNUTIE SCÉN

1. **Prológ mužského zboru** uvádza témy vojny a smrti a situuje dej do Atén.
2. **Sestry diskutujú o sexe** a Philomele sľubuje Procne, že ju navštívi.
3. **Kráľ Pandión odmení Térea rukou Procne**,
4. **Ženský zbor a Procne** požiada o Philomele.
5. **V Aténach hra o Phaedre** podnieti Téreeve vášne voči Philomele, ktorá dostane od kráľa Pandióna povolenie odísť do Trácie.
6. **Na lodi sú aténski strážcovia zavraždení** a mužský zbor mlčí.
7. **Kapitán a Philomele vedú filozofický rozhovor**, Téreus ich preruší, kapitána odmietne a pokúša sa získať Philomele.
8. **Mužský zbor komentuje prerozprávania mýtov** a zdôrazňuje témy mužov a žien.
9. **Ženský zbor sa snaží varovať Procne**, ale Procne dodrží svoj sľub a zostáva v Trácii.
10. **Vojaci sú nepokojní na opustenej pláži**, Téreus ich presvedčí, aby mu dôverovali a zostali.
11. **Téreus, Philomele a Niobe sú stále na opustenej pláži**, uplynulo päť období (rokov/sezón) a Téreus povie Philomele, že Procne zomrela.
12. *(číslovanie máš rozhádzané, ale pokračujem logicky)*
Na pláži **kapitán a Philomele priznajú svoju lásku**, Téreus ich pristihne a kapitána zabije.
13. **Philomele na pláži smúti**, Téreus jej vyzná lásku, ona ho odmietne a on ju násilne odvedie; Niobe reflektuje, čo sa deje s Philomele aj so svojou minulosťou.
14. **Procne prosí Iris o správy**, Téreus sa vracia domov, povie jej, že Philomele je mŕtva, a Procne ho prijme späť.
15. **Niobe umýva Philomele**, varuje ju, aby mlčala; Philomele dospeje k záveru, že neurobila nič zlé a že Procne žije, vzbúri sa proti Téreovi, ktorý jej vyreže jazyk.
16. **Niobe hovorí o strate hlasu Philomele**, Téreus vstupuje, zbavuje sa viny a znovu potvrdzuje svoju túžbu po Philomele.

17. **Uplynulo 5 rokov**, Procne, Téreus a Itys zdieľajú rodinný moment; Itys odchádza, Procne sa rozhodne pridať k Bakchantkám, flirtuje s Téreom a ten ju od seba odstrčí.
18. **Philomele počas bakchanálií sprostredkuje svoj príbeh**, Procne vidí tkanie (prepis príbehu), konečne prijme pravdu a obe odchádzajú tancovať s Bakchantkami.
19. **Dvaja vojaci špehujú Bakchantky**, Itys ich pristihne a tiež sa pozerá; odchádza po meč, vojak uvidí NIEČO.
20. **Ženský zbor prepája príbeh so súčasnosťou**, Philomele zabije Itysa; Téreus je konfrontovaný Procne a Philomele, dozvie sa o smrti syna, prenasleduje sestry a všetci sa premenia na vtáky.
21. **Itys hovorí k Philomele**, zatiaľ čo spieva slávik.

SCENE CLIMAX / TURNING POINTS

- S1:** Možno, ale toto nie je náš príbeh... (Vojaci upriamujú príbeh na sestry)
- S2:** Sľubujem, že ... (Philomele trikrát sľúbi že Procne navštívi)
- S3:** Je tvoja (Pandión vydá Procne Téreovi za ženu)
- S4:** Musím ísť. Môj sľub... (Philomele definitívne odchádza do Trácie)
- S5:** Mali by sme jej to povedať? Len pozorujeme. (Ženský zbor sa rozhodne mlčať)
- S6:** Vstupuje Téreus (Téreus preruší rozhovor Kapitána a Philomele)
- S7:** Žiadny (epické divadlo)
- S8:** Žiadny (epické divadlo)
- S9:** Budem naňho čakať tu (Procne neurobí nič, len naďalej čaká v nevedomosti)
- S10:** Dôveruje mi a časom všetkému porozumiete (Téreus presvedčí vojakov aby na opustenej pláži zostali)
- S11:** Procne je mŕtva (Téreovo klamstvo, aby sa Philomele dostal)
- S12:** Vezme jeho ruku a položí si ju na prsia, vstupuje Téreus (Téreus zabíja Kapitána)
- S13:** Budem ťa mať (Téreus znásilňuje Philomele)
- S14:** Otvára náruč (Procne víta Térea, ten jej klame o smrti Philomele)
- S15:** Nič som nespôsobila / a Procne nie je mŕtva (Philomele sa dozvedá pravdu o sestre)
- S16:** Si ešte krajšia vo svojom mlčaní (Téreus naďalej navštevuje nemú Philomele)
- S17:** Zajtra na sviatok Bakchantiek.
- S18:** Objaví sa Procne / On by toho bol schopný. Vykonal by. (Procne uverí sestre)
- S19:** Itys sa rozhodne získať späť svoj meč
- S20:** Philomele prinesie meč a podreže Itysovi hrdlo
- S21:** Premena (metamorfóza) (zásah bohov, deus ex machina)

MIESTA

SCÉNA 1: **ATÉNY**

SCÉNA 2: **ATÉNSKY PALÁC**

SCÉNA 3: **ATÉNSKY PALÁC**

SCÉNA 4: **TRÁCIA**

SCÉNA 5: **DIVADLO V ATÉNACH**

SCÉNA 6: **MALÁ LOĎ**

SCÉNA 7: **MALÁ LOĎ**

SCÉNA 8: **ŽIADNA**

SCÉNA 9: **V TRÁCII**

SCÉNA 10: **OPUSTENÁ PLÁŽ**

SCÉNA 11: **OPUSTENÁ PLÁŽ**

SCÉNA 12: **OPUSTENÁ PLÁŽ**

SCÉNA 13: **PLÁŽ**

SCÉNA 14: **PALÁC TÉREA**

SCÉNA 15: **PRI PALÁCI TÉREA**

SCÉNA 16: **ŽIADNA**

SCÉNA 17: **TÉREOV PALÁC**

SCÉNA 18: **PRI TRÁCKOM PALÁCI**

SCÉNA 19: **TRÁCKY PALÁC**

SCÉNA 20: **TRÁCKE ULICE**

SCÉNA 21: ?

ZOZNAMY NÁŠHO VÝSKUMU

POSTAVY A NAŠA ANALÝZA

PHILOMELE: sestra Procne.

Označenia: Moja sestra, otrokyňa, slečna

Vzt'ahy:

Blízka rodina: Pandión, Procne, Kráľovná

Druhý okruh: Niobe

Tretí okruh: Itys

Centrum vedenia (point of leading): solar plexus

Laban: ťukanie

Objekty: šatka

Zviera: Slávik, vydra (hravosť), kamzík

Element: oheň + voda

Počasie: jarný vánok

Fráza: „*Chcem cítiť to, čo cíti Phaedra.*“

PROCNE: aténska princezná, neskôr kráľovná Trácie.

Označenia: Procne, manželka, sestra, kráľovná Trácie, matka, dcéra, princezná, lastovička

Vzt'ahy: Téreus, Philomele – kľúčový, Itys, Ženský zbor, Rodičia, Druhý vojak (potenciálny prvý manžel)

Centrum vedenia: hlava (logika, pravda, filozofia)

Objekt: perly

Zviera: lastovička, jeleň (nevinnosť), zviera plné viny, labuť

Farba: Biela

Element: Zem

Fráza:

„Nič som neurobila, ako zvyčajne, nechala som násilie nech prejde okolo mňa.“

PANDION: aténsky kráľ, otec Philomele a Procne.

Označenia: otec, Pandion

Vzt'ahy: Kráľovná, Procne, Philomele, Tereus

Centrum vedenia: kolená, ruky

Objekt: plášť

Farba: zelená

Element: vietor, voda

Fráza:

„Keď ľúbiš tú správnu, je to komédia!“

TÉREUS: kráľ Trácie, spojenec Atén.

Označenia: otec, syn, kráľ Trácie, švagor, brat, spojenec

Vzt'ahy: Procne, Itys, vládca Trácie, Kapitán, Mužský zbor

Centrum vedenia: hrudník, penis

Laban: úder (punching)

Objekt: vojenské medaily

Zviera: lev (samec)

Farba: Tmavomodrá

Element: voda

Počasiie: vietor

Fráza:

„Ako som mohol vedieť, čo je láska? Kto mi to mal povedať? Kto ma to učil?“

ITYS: syn Térea a Procne.

Označenia: princ, dieťa, chlapec

Vzťahy: Téreus, Procne, Philomele, Pandión (starý otec), kráľovná (stará mama)

Centrum vedenia: hrud'

Objekt: kopija, meč (má ho stále pri sebe)

Zviera: fretka (teritoriálna)

Element: vietor (ľahko vzplanie)

Frázy:

„Budem bojovať.“

„Prečo nemôžem byť bohom?“

NIOBE: Stará slúžka a pestúnka, ktorá dohliada na Philomele.

Označenia: Niobe, žena, služobníčka, sestra, matka

Vzťahy: iba pracovné, má materský vzťah k Philomele

Centrum vedenia: hlava múdra, stará, silná svojím spôsobom

Laban: tlak

Gestus: jedna ruka sa trasie, stále niečo robí, stále šije.

Objekty: stará špinavá špongia, slnečnicové semiačka

Zviera: sova, medveď

Farba: tmavohnedá alebo sivá

Element: zem, drevo

Počasié: zamračené, vietor

Frázy:

„Hlúpost' malého ostrova...“

„To, čo ťa robí neviditeľným... je smrť prichádzajúca potichu.“

„To čo mi chýba, sú pomaranče.“

KAPITÁN: veliteľ lode, ktorého Téreus zavraždí, pretože po ňom Philomele túžila.

Filozofický typ, skutočné meno sa nikdy nespomína

Vzťahy: sluha Térea, romantický k Philomele, súčasť mužského zboru, more

Centrum vedenia: hlava

Laban: tlak

Zviera: vták / pes

Farba: piesková

Element: kameň

Počasié: zima

Fráza:

„Čakám na rozkazy.“

„Pýtaš sa priveľa otázok.“

„Moja práca je poslúchať.“

MUŽSKÝ a ŽENSKÝ zbor: Komentujú dej a hrajú rôzne vedľajšie úlohy.

ŽENSKÝ ZBOR – POSTAVY

ECHO

(*pôvodný mýtus*) nymfa, hlas ženského zboru, zamiluje sa do Narcisa

Centrum vedenia: bok hlavy, zášklb hlavou

Laban: kĺzanie, šklbanie,

Objekty: lekno, veľké náušnice

Zviera: motýľ

Farby: pastelová modrá, tmavozelená

Počasié: jemný dážď

HELEN

(pôvodný mýtus) najkrajšia žena sveta, „tvár, ktorá potopila tisíc lodí“

Centrum vedenia: brada

Intuícia, „tretie oko“

Objekt: vreckové hodinky

Zviera: vrana

Farba: fialová, oranžová

Fráza: „Bojím sa budúcnosti.“

HERO

(pôvodný mýtus) uzavretá vo veži, utopí sa a splýva s mori

Centrum vedenia: panva

Laban: ľahký, plynulý pohyb

Farba: biela, krémová

Element: voda / vzduch

Počasie: zimné ráno so slnkom

Fráza: „Pravda je temnota.“

IRIS

(pôvodný mýtus) bohyňa dúhy, chce pomáhať

Laban: plynutie

Farba: žltá

Zviera: myš, veverička, malý vták

Frázy:

„Počúvaj ma, Procne!“

„Je toho priveľa a musím hovoriť.“

**Dan Hugh - Momenty
pred stretom utrpenia
(Scéna 13)**

„Od dnes si Tráčankou, Procne!“
Laura Chkhetiani, Alastair Hargreaves

OBJEKTY

S1: MEČE A ŠTÍTY VOJAKOV

S2,S3: NIČ

S4: ATÉNSKE DIVADLO

S5: NIČ

S6: MALÁ LOĎ

S7: OHEŇ: PHILOMELE HO VIDÍ ŽIARIŤ VYSOKO NA POBREŽÍ V DIALĽKE,
VRCH ATHOS, PLACHTY, VODA, MESAČNÝ SVIT

S8: VESLÁ

S9: NIČ

S10: OPUSTENÁ PLÁŽ, MIESTO, KDE MUŽSKÝ ZBOR A VOJACI TÁBORIA,

S11: KVETY, DIVÝ TYMIAN, XORTA (DIVOKÉ BYLINY)

S12: ZBRANE

S13: NIČ

S14: KRV

S15: VEDRO, NÁDOBA, VODA, KRV, LÁTKA

S16: KRV, PENIAZE, BAZÉN/JAZERO

S17: SVIECA, OŠTEP, KOSTÝMY BAKCHANTIEK

S18: NADROZMERNÉ BÁBKY, ZAKRVAVENÁ LÁTKA, VÍNO, FAKĽA

S19: NIČ

S20: KRV? ZBRAŇ

S21: NIČ

ZVUKY

S1: VOJNA, TICHŮ

S2: PREBÚDZANIE BOHOV, VOJNA, MORE

S3: ROZVÁŠNENÁ ARMÁDA, JASNÝ DEŇ, PALÁC

S4: TICHŮ, MORE, JASNOSŤ, RITUÁLY, TREPOT KRÍDEL

S5: TREPOT KRÍDEL, LÚBOSTNÁ PIESEŇ, NÁRAZ VLNY, FÉDRIN KRÍK,
NEPRIPÚTANÉ RYTMY

S6: MORE, MALÁ LOĎ, DOBRÝ VIETOR, TÉREUS HORÍ

S7: ATHOS, MORE, OHEŇ, NÁMORNÍCI, DOBRÝ VIETOR, SMIECH

S8: NEŽELANÁ PRAVDA, OZÝVAJÚCA SA, MÝTUS, VZBURA, VEDA

S9: MORE, NEBEZPEČENSTVO, ZÁNÍK / POCHMÚRNE RÁNO

S10: PLÁŽ, MORE

S11: JAR, MOTÝLE, PLAČ A KRIK, RIEKA, MORE (PLÁŽ), VIETOR

S12: MORE, VIETOR, BOH, DOTYK, SPOJENIE, VRAŽDA

S13: MORE, KRÍK, FILOMELIN SPEV

S14: PALÁC TÉREA, SIRÉNY A MELÓDIE, ŠTEKANIE, TÉREUS, DÁŽĎ, TICHŮ A
PAUZA

S15: VODA

S16: DIVOKÝ ZBOR, TICHŮ, NEHYBNOSŤ, BOH

S17: VODA, HUDBA BAKCHANTIEK, BOHOVIA

S18: BAKCHANTKY, DAV, VZDIALENÝ ZVUK, TICHŮ

S19: PIESEŇ VOJAKOV, SMIECH, BAKCHANTKY VO VNÚTRI, OPITÉ PIESNE

S20: SMIECH, TICHŮ, VTÁKY

S21: SPEV SLÁVIKA

KLÚČOVÉ SLOVÁ HRY

Vojna: Toto slovo hru otvára a je označené za „*nevyhnutné pozadie*“ celého príbehu.

Ticho: Autorka/ Procne/ Philomele/ Niobe opakovane pracujú so slovom „**ticho**“ (Autorka v scénických poznámkach, Ženský, Mužský zbor)

Slovo: Kľúčový koncept pre aténske sestry. Procne sa pýta: „**Kam zmizli všetky slová?**“

Pravda: Pre postavy z Atén je pravda „dobrá a krásna“ a hľadajú ju pomocou logiky. Mýtus je neskôr definovaný ako „*obraz nechcenej pravdy*“.

Bohovia: Postavy sa na bohov neustále odvolávajú.

Otázky: Philomele je definovaná svojou neustálou potrebou klásť otázky, čo je inými postavami vnímané ako nebezpečné.

Láska: Spomínaná ako ničivá božská sila (Afrodita), ktorá „*oslepuje horkým jedom túžby*“.

ČASTÉ SLOVNÉ SPOJENIA A MOTÍVY

„**Trepot/Tlkot krídel**“ (Beating of wings): Toto spojenie sa objavuje ako predtucha nešťastia, ktorú cítia ženské postavy.

„**Sľubujem**“ (I promise): Philomele opakovane sľubuje, že navštívi Procne

„**Umy ma!**“ (Wash me!) Philomele opakovane káže Niobe, nech ju umýva po Téreovi

„**Nepovedali sme nič**“ (We said nothing!)(Mužský zbor v mnohorakých frázach, dáva jasnú správu o mlčaní)

SCENE SUMMARY SENTENCE:

- S1: The prologue of the male chorus introduce themes of war and death, and our setting in Athens.
- S2: The sisters discuss sex, and Procne promises to visit Philomela.
- S3: King Pandion rewards Tereus with Procne's hand, resulting in their hasty marriage, 5 years pass and Itys is born and 5 years pass.
- S4: Female chorus and Procne discuss their fundamental differences leading Procne to request for Philomela.
- S5: In Athens the play of Phaedra ignites Tereus' passions for Philomela as she is granted by King Pandion to leave for Thrace!
- S6: On the ship the Athenian guards are murdered, the male chorus say nothing ~~and we arrive at the port of Thrace~~.
- S7: The captain and Philomela talk philosophy, Tereus interrupts ~~at~~ dismissing the captain and attempting to win Philomela.

Scene 15: Niobe washes Philomela, warns her to be silent (near palace?) Philomela concludes she did nothing wrong and Procne is alive Philomela rallies and rages against Tereus, who cuts out her tongue.

Scene 16: Niobe discusses Philomela losing her voice, Tereus enters deflects blame and re-affirms his desire for Philomela.

Scene 17: 5 years have passed, Procne, Tereus & Itys share family moment, Itys leaves Procne decides to join the Bacchantes. She flirts with Tereus and he puts her away from.

Scene 18: Philomela conveys her story during the Bacchantes, Procne sees and they re-visit, Procne finally accepts the truth they dance of with the Bacchantes.

Scene 19: Two soldiers spy on the Bacchantes, Itys catches them a look a small, he leaves to retrieve his sword, the soldier sees something.

Scene 20: The female chorus mimes the play with modern day, Philomela kills Itys, Tereus is confronted by Procne and Philomela and learns of his son's death ^{he} ~~and~~ pursues the sisters ~~and~~ they all transform into birds.

Scene 21: Itys talks to Philomela as the nightingale sings.

TURNING POINT:

- S1: "Perhaps, but this is not our story."
- S2: "I promise. I will want to..."
- S3: "She's yours, Tereus, Procne -"
- S4: "My sister (Pause)"
- S5: "I have to go. My promise..."
- S6: "Ought we to tell her? We are only here to observe."
- S7: "(Tereus enters)"
- S8: None
- S9: "I will wait for him here."
- S10: "Trust me and you'll understand all in time."
- S11: "Procne is dead."
- S12: "(She takes his hand and puts it on her breast. Tereus enters.)"
- S13: "I will have you"
- S14: "(She opens her arms)"

S15: "I caused nothing / and Procne is not dead"

S16: "You are more beautiful now in your silence."

S17: "tomorrow is the feast of Bacchus. I will go out this time."

S18: "(Procne appears)" / "To do this. He would do this."

S19: ?

S20: "(Philomela brings a sword down to his neck)"

MOOD BOARD

Počas prvých stretnutí, najmä v rámci čítačiek, sme si stanovili úlohu, aby každý člen tímu priniesol vlastné asociácie a vizuálne či tematické podnety, ktoré v ňom text vyvoláva. Tieto materiály sme následne zhromaždili a vytvorili z nich spoločnú „stenu nápadov“. Fotografie a vizuálne referencie sme najprv zaslali produkčnému tímu, ktorý ich vytlačil a sprístupnil v skúšobnom priestore.

KONTEXTY NOSNÝCH ŽENSKÝCH MÝTOV V HRE³⁴

MÝTUS O PHILOMELE A PROCNE (OVIDIUS, HOMÉR, SOFOKLES).

PROCNE PHILOMELE A TÉREUS

Mýtus o Procne, Philomele a Téreovi patrí k najtragickejším príbehom gréckej mytológie a v literárnom kánone je známy predovšetkým vďaka Ovídiomu spracovaniu v diele *Metamorfózy*. Príbeh sa začína v Aténach, kde kráľ Pandión I. vydal svoju dcéru Procne za tráckeho kráľa Térea ako odmenu za vojenskú pomoc. Z tohto manželstva sa narodil syn Itys. Po piatich rokoch života v Trácii požiadala osamelá Procne svojho manžela, aby jej priviedol sestru Philomele na návštevu. Téreus súhlasil a odcestoval do Atén, no hneď ako Philomele uvidel, prepadol nekontrolovateľnej žiadostivosti.

Počas spiatocnej cesty do Trácie Téreus odvliekol Philomele do opustenej budovy v lese, kde ju znásilnil. Aby zakryl svoj zločin a zabránil jej o incidente hovoriť, v záchvate zúrivosti jej vyrezal jazyk a uväznil ju. Svojej manželke Procne následne klamal, že jej sestra počas cesty zomrela. Philomele však našla spôsob, ako komunikovať, svoju tragédiu vyobrazila na gobelíne, ktorý sa jej podarilo tajne doručiť sestre.³⁵

³⁴ Prokné a Filoméla konfrontujú Térea s hlavou Itysa, obrazom od Rubensa z rokov 1636-38

³⁵ OVIDIUS, Publius Naso. *Metamorphoses*. Online. Frank Justus MILLER a A. S. KLINE (prekl.). Internet Archive, 2023. Dostupné na: <https://archive.org/details/ovid-metamorphoses-loeb>. [zobrazené 2026-04-09]

³⁶Keď sa Procne dozvedela pravdu, oslobodila sestru a spoločne naplánovali pomstu. V stave šíalenstva a nenávisťi k manželovi Procne zavraždila svojho syna Itysa, jeho mäso uvarila a predložila ho Téreovi ako slávnostné jedlo.³⁷ Keď mu po hostine sestry ukázali synovu odťatú hlavu, Téreus si uvedomil, že sa stal kanibalom a s mečom v ruke ich začal prenasledovať. Práve v momente, keď ich dostihol, zasiahli bohovia a všetkých troch premenili na vtáky, aby ukončili ich vzájomné násilie.³⁸

Interpretácia mýtu sa v detailoch líši podľa dobových prameňov. Kým v Ovídiovom podaní sa Procne zmenila na lastovičku a Philomele na sláviku, staršie grécke zdroje tieto úlohy často obracajú. Procne je v nich slávikom, ktorý svojím smutným spevom navždy oplakáva smrť Itysa. Téreus sa premenil na dudka (niektoré zdroje uvádzajú jastraba), pričom jeho výrazný chochol symbolizuje kráľovskú korunu a dlhý zobák (zbraň), ktorou sestry prenasledoval.

³⁶ Prokné a Filoméla konfrontujú Térea s hlavou Itysa, obrazom od Rubensa z rokov 1636-38

³⁷ Titus Andronicus, William Shakespeare, 5,3 Titus dáva ako posmtu Tamore jest' vlastných synov

³⁸ ALCHETRON. Philomela. Online. Dostupné na: <https://alchetron.com/Philomela>. [zobrazené 2026-04-09].

PHAEDRA

39

⁴⁰Tragédia Phaedra spracúva mýtus o nezákonnej láske kráľovnej k jej nevlastnému synovi Hippolytovi, ktorú Phaedra vníma ako fatálnu kliatbu svojho krétskeho rodu. Zatiaľčo je kráľ Theseus v podsvetí, Hippolytus, oddaný lovec a uctievač bohyně Diany, sa pripravuje na lov a deklaruje svoj odpor k ženám. Phaedra, zmietaná nekontrolovateľným pudom, sa mu po neúspešnom dohovárani Pestúnky prizná k svojim citom, čo Hippolyta zhnusí natoľko, že tasí meč, no vzápätí ho odhadzuje a uteká. Pestúnka následne využije odhodnený meč na falošné obvinenie Hippolyta zo znásilnenia, ktorému Theseus po svojom nečakanom návrate uverí. Kráľ Téreus v hneve požiadá boha Poseidóna o zničenie syna, čo sa naplní, keď sa z mora vynorí obludný býk a splaší Hippolytov záprah, ktorý ho rozvláči a usmrtí. Tragédia vrcholí Phaedriným priznaním Hippolytovej nevinu pred Theseom a jej následnou samovraždou, po čom zúfalý Theseus zostáva sám so znetvorenými pozostatkami svojho syna a manželky.⁴¹

³⁹ Antické rímske fresky sa nachádzajú v Museo Archeologico v Neapole.)

⁴⁰ Autorom diela je Alexandre Cabanel z roku 1880, ide o olej na plátne s rozmermi 194 × 286 cm, ktoré sa nachádza v Musée Fabre v Montpellieri.

⁴¹ SENECA, Lucius Annaeus. Hry. Ľubomír FELDEK (prebásnil). Divadelný ústav, 2017

BAKCHANTKY⁴²⁴³

Boh Dionýzos, syn Dia a Semelé⁴⁴, sa vrátil do rodných Téb v ľudskej podobe, aby pomstil urážku svojej matky a vynútil si uznanie svojho božstva. Keďže sestry jeho matky a kráľ Pentheus popierajú jeho božský pôvod, Dionýzos privedie tébske ženy do stavu extatického šialenstva a vyženie ich do hôr na vrch Kithairón, kde tancujú na jeho počesť ako Bakchantky.

Pentheov odpor: Mladý kráľ Pentheus považuje nový kult za nemorálny výstrelok a hrozbu pre poriadok v meste. Napriek varovaniam vešťa Teiresia a starého kráľa Kadma sa Pentheus pokúsi Dionýza uväzniť. Dionýzos však vďaka svojej moci z väzenia uniká a pomocou zázrakov, ako je zemetrasenie, demonštruje svoju silu.

Dionýzos využije Pentheovu zvedavosť a presvedčí ho, aby sa prezliekol za ženu a šiel tajne špehovať Bakchantky do hôr. Na vrchu Kithairón ho Bakchantky, zaslepené božským šialenstvom, odhalia. Jeho vlastná matka Agaué, v presvedčení, že loví divú zver, vedie útok, pri ktorom Penthea vlastnými rukami roztrhajú.

Agaué sa vracia do Téb s Pentheovou hlavou, ktorú považuje za trofej z leva. Až pod vplyvom svojho otca Kadma precitne a uvedomí si, že zavraždila svojho syna. Dionýzos sa napokon zjavuje vo svojej božskej sláve a odsudzuje kráľovskú rodinu na večné vyhnanstvo ako definitívny trest za ich pýchu a neúctu k bohom⁴⁵

⁴² Pentheus torn apart by Agave and Ino. Attic red-figure lekanis (cosmetics bowl)

⁴³ Roman fresco from Pompeii depicting Pentheus being torn by maenads.

⁴⁴ Podľa Júliusa Pokorného bola bohyňa Semelé bohyňou/matkou Zeme

⁴⁵ EURIPIDES. Bacchae. Kenneth McLEISH a Frederic RAPHAEL (prekladatelia). Nick Hern Books, 1998

KONTEXTY SPOMENUTÝCH ŽENSKÝCH MÝTOV V DIELE^{46 47 48}

AFRODITA

⁴⁹Afrodita je v starogréckom panteóne ústrednou postavou spojenou s láskou, krásou, sexualitou, rozkošou a plodnosťou. V rímskej mytológii bola neskôr stotožnená s bohyňou Venušou. Jej pôvod je v klasických prameňoch nejednoznačný. Homérova Iliada ju opisuje ako

dcéru Dia a Dióny, zatiaľ čo Hesiodos⁵⁰ v

diele Teogónia uvádza, vznikla z morskej peny (*aphros*) po tom, čo Kronos⁵¹ kastroval svojho otca Urana a jeho genitálie odhodil

do mora. Táto etymológia

mena, hoci populárna v staroveku, je modernými učencami často považovaná za ľudovú a skôr sa prikláňajú k semitskému⁵² pôvodu mena aj kultu.

Kult Afrodity vykazuje silné paralely s blízkovýchodnými bohyňami, ako boli fénická Astarte či mezopotámska Ištar, od ktorých Afrodita prebrala nielen spojenie so sexualitou, ale aj sféru vplyvu nad vojnou. To dokladá jej epíteton *Areia* (bojovná), pod ktorým bola uctievaná najmä v Sparte. Významnú dualitu jej povahy rozpracoval Platón, ktorý rozlišoval medzi *Afroditou Ouraniou* (nebeskou), symbolizujúcou duchovnú a

⁴⁶ Sandro Botticelli: The Birth of Venus

⁴⁷ Afrodita a Anchises, William Blake Richmond, olej na plátne, 1889–1890, Walker Art Gallery.

⁴⁸ Genrich Ippolitovič Semiradsky - Roma, 1889

⁴⁹ Afrodita s korytnačkou, Louvre

⁵⁰ **Hesiodos** bol grécky básnik aktívny medzi 750-650 bc., približne v rovnakej ére ako Homér

⁵¹ **Kronos** najmladším z Titanov, detí Gaie (Zeme) a Urána (Neba).

⁵² Sémická oblasť (Severná Afrika, Malta, Blízky východ, Africký roh)

HERO⁵³

Hero bola kňažkou bohyne Afrodity a žila vo veži v meste Séstos pri úžine Hellespont. Hero sa zamilovala do mladíka *Leandra*, ktorý za ňou každú noc preplával úžinu z mesta Abydos. Jej úlohou v rámci dohody o sexe v tomto vzťahu bolo zapalovať lampu na vrchole svojej veže, čím mu v noci ukazovala bezpečnú cestu cez vlny. Ich milostný pomer bol tajný a trval počas leta.

Tragédia nastala počas búrlivej letnej noci, keď silný vietor zhasil svetlo jej lampy. Leander v tme stratil orientáciu a utopil sa. Keď Héro ráno uvidela jeho mŕtve telo, od žiaľu sa vrhla z veže do mora, aby s ním bola spojená v smrti. Ich telá boli neskôr spoločne pochované v hrobke milencov. Tento príbeh inšpiroval mnohých umelcov, od Ovídia cez Shakespeara až po Schillera.⁵⁴

MÉDEA⁵⁵

Mýtus o Médei zachytáva osud princeznej a čarodejnice, ktorá z lásky k Iasónovi zradila svojho otca, pomohla mu získať zlaté rúno⁵⁶ a utiekla s ním do Grécka. Po rokoch spoločného života v Korinte ju však Iasón podviedol, keď sa rozhodol oženiť s dcérou kráľa Kreonta, Glaukou, aby si zabezpečil mocenské postavenie.

Médeu historici opisujú ako ženu, ktorú táto krivda premenila na bytosť plnú nekontrolovateľného hnevu a túžby po odplate. Jej pomsta bola ničivá: pomocou kúziel zabila novú nevestu aj jej otca a nakoniec, aby Iasónovi spôsobila čo najväčšie utrpenie, vlastnoručne usmrtila ich dvoch synov. Príbeh sa končí jej útekom na voze ťahanom drakmi, pričom zanecháva zničeného Iasóna v hlbokom žiali.⁵⁷

⁵³ Hero and Leander by William Etty, 1829

⁵⁴ OVIDIUS, Publius Naso. Hrdinky (Heroides): XVI – XXI. Online. Preklad: A. S. KLINE. Poetry in Translation, 2001. Dostupné na: [PDF]. [cit. 2026-04-10].

⁵⁵ Medea by Eugene Delacroix, 1838 Zdroj : The Metropolitan Museum of ART

⁵⁶ Symbol moci v kráľovstve

⁵⁷ EURIPIDES. Médeia. Vojtech MIHÁLIK (prekl.). LITA v spolupráci so ZSDU, 1986

IRIS⁵⁸

Iris je v starogréckom náboženstve a mytológii personifikáciou dúhy a slúži olympským bohom, predovšetkým bohyni Héry⁵⁹. Podľa Hesiodovej Teogónie⁶⁰ je dcérou boha Thaumanta a Ókeanidy Elektry, čo z nej robí sestru Harpyí a riečneho boha Hydaspa. Na rozdiel od svojej sestry Arke, ktorá počas Titanomachie⁶¹ prebehla k Titanom, Iris zostala verná olympským bohom a dodnes je vnímaná ako spojovací článok medzi nebom a zemou.

V antickom umení býva Iris zobrazovaná ako krásna okrídlená mladá žena, ktorá v rukách drží kaduceus (posolskú palicu) a džbán s vodou. Tento džbán používala na naberanie vody z rieky Styx, ktorou bohovia potvrdzovali svoje najsvätejšie prísahy; voda mala moc usmrtiť každého, kto by sa dopustil krivého svedectva. Iris sa objavuje v mnohých mýtoch ako rýchla vykonávateľka príkazov: v Iliade⁶² doručuje správy kráľovi Priamovi⁶³, v iných príbehoch pomáha Leto pri pôrode Apolóna a Artemidy alebo sprostredkúva príkazy bohu spánku Hypnosovi.

Jej manželom je Zephyros, boh západného vetra, s ktorým podľa niektorých prameňov splodila Potha (boha túžby) alebo Érota. Jej meno pretrvalo v modernej vede: je po nej pomenovaná kvetina kosatec (Iris) pre jej pestré farby, chemický prvok irídium a asteroid.⁶⁴

⁵⁸ Íris, attická lekythos v Sixovej technike (prekrývané farby), okolo rokov 500 – 490 pred n. l., nálezisko neuvedené.

⁵⁹ Héra je v gréckej mytológii manželka Dia, ochrankyňa manželstva a kráľovná olympských bohov.

⁶⁰ Theogony je starogrécke básnické dielo opisujúce pôvod bohov a usporiadanie božského sveta.

⁶¹ Desaťročná vojna medzi Titánmi a olympskými bohmi, ktorá sa skončila víťazstvom Dia a nastolením vlády olympského panteónu.

⁶² Homérova epická báseň o Tróji

⁶³ Priam je kráľ Tróje

⁶⁴ OVIDIUS, Publius Naso. *Metamorphoses*. Online. Frank Justus MILLER a A. S. KLINE (prekl.). Internet Archive, 2023. Dostupné na: <https://archive.org/details/ovid-metamorphoses-loeb>. [zobrazené 2026-04-10]

ECHO⁶⁵

Nymfa Echo predstavuje v gréckej mytológii príbeh neopätovanej lásky, stratu identity a transformácie z fyzickej osoby na zvuk. Echo bola pôvodne horskou nymfou obývajúcou pohorie Kithairón⁶⁶ a jej meno je etymologicky odvodené z gréckeho výrazu *ēchos*, čo v preklade znamená „zvuk“.

Najznámejšie spracovanie pochádza z Ovidiových *Metamorfóz*, kde je Echo vykreslená ako obeť hnevu bohyně Héry (Juno). Echo pôvodne slúžila Diovi, ktorého nevery maskovala pred Hérou neustálym rozprávaním. Keď Héra odhalila túto lešť, potrestala Echo kliatbou, po ktorej bola schopná opakovať iba posledné slová viet ostatných. Stalo sa jej to fatálnym pri jej stretnutí s Narcisom. Po jeho krutom odmietnutí sa Echo v hanbe a žiali utiahla do ústrania, kde jej telo postupne chradlo a kosti sa zmenili na kameň. Legenda hovorí, že jej plač objíma tamojšie lesy dodnes.

Kontrastnú verziu mýtu ponúka Longov román *Dafnis a Chloé* z 2. storočia. V tomto podaní je Echo vykreslená ako smrteľná dcéra nymfy a človeka, ktorú vychovali nymfy a múzy. Jej tragický koniec nespôsobil Narcis, ale boh Pan, ktorý žiarlil na jej hudobnú virtuozitu a panenstvo. Pan podnietil pastierov k šialenstvu, počas ktorého nymfu roztrhali na kusy. Jej spievajúce pozostatky však Gaia (bohyňa Zeme) ukryla v sebe a na príkaz múz Echo naďalej napodobňuje všetky zvuky zeme.

⁶⁷Mýtus o Echo prenikol aj do stredovekej literatúry, kde bol adaptovaný do prostredia dvornej kultúry. Napríklad v diele *Román o ruži* (13. storočie) je Echo transformovaná na šľachticnú, ktorá zomiera od žiaľu hneď po Narcisovom odmietnutí, pričom príbeh slúži ako morálne varovanie pred pýchou a pohrdaním láskou. V modernom vedeckom diskurze sa odkaz nymfy Echo zachoval v psychiatrickej terminológii, konkrétne v pojmoch ako echolália (chorobné opakovanie slov) či echopraxia⁶⁸.⁶⁹

⁶⁵ Echo a Narcis, John William Waterhouse, 1903, Walker Art Gallery.

⁶⁶ V gréckej mytológii miestom spojeným s dejiskom viacerých mýtov (Oidipus, Bakchantky ...)

⁶⁷ Echo (vpravo) s Narcisom, freska z Pompejí.

⁶⁸ Echopraxia je automatické napodobňovanie pohybov alebo gest iných ľudí bez vedomého rozhodnutia

⁶⁹ OVIDIUS, Publius Naso. *The Metamorphoses*. Online. Book III, Fable VI: Echo and Narcissus. Project Gutenberg, 2007 [zobrazené 2026-04-10]

HELENA⁷⁰

V gréckej mytológii existuje v podstate jedna hlavná postava menom Helena (známa ako Helena Trójska alebo Helena Spartánská), ale jej príbeh má viaceré verzie a interpretácie, ktoré vyvolávajú dojem, že ich bolo viac.

Najznámejšia verzia hovorí, že bola dcérou Dia a smrteľníčky Lédy. Iná verzia však tvrdí, že jej matkou bola bohyňa Nemezis a Léda ju len vychovala.

Existuje menej známa verzia príbehu, podľa ktorej Helena nikdy nebola v Tróji.

Podľa tohto podania ju egyptský kráľ Proteus zadržal v Egypte, aby ju ochránil, zatiaľ čo do Tróje odišiel len prízrak v jej podobe. V tomto zmysle v mýtoch vystupovala „skutočná“ Helena v Egypte a jej „socha“ v Tróji.

Zdroje spomínajú, že Helena mala počas pobytu v Tróji s Parisom dcéru, ktorá sa taktiež volala Helena, no tá údajne zomrela ešte pred pádom mesta.

Mýty sa rozchádzajú aj v tom, čo sa s ňou stalo po smrti. Niektorí autori tvrdia, že žije vo večnosti v Elyzejských poliach s Menelaom, iní, že je na Bielom ostrove s Achillom, a ďalší opisujú jej smrť na ostrove Rodos rukou kráľovnej Polyxo.^{71 72}

⁷⁰ Paridov súd, Enrique Simonet, okolo 1904; Paris posudzuje Afroditu, zatiaľ čo Héra a Aténa prizerajú.

⁷¹ Helena Trójska, Evelyn De Morgan, 1898, Londýn

⁷² Láska Heleny a Parida, Jacques-Louis David, olej na plátne, 1788, Louvre, Paríž

NIOBE⁷³

Niobe, dcéra Tantala⁷⁴ a manželka tébskeho kráľa Amfióna, predstavuje v gréckej mytológii tragický symbol materinskej pýchy a nekonečného žiaľu. Jej príbeh je klasickým príkladom pýchy, ktorá vyvoláva nevyhnutný trest. Niobe sa verejne vystatovala svojím početným potomstvom, ktoré podľa najčastejších verzií tvorilo sedem synov a sedem dcér. Svojou plodnosťou urazila bohyňu Létu, matku len dvoch detí, Apollóna a Artemidy.⁷⁵

Božská odveta bola rýchla. Apollón svojimi šípmi usmrtil všetkých synov a Artemis dcéry. Podľa niektorých verzií prežili len dve deti, ktoré zostali po zvyšok života bledé od hrôzy. Zdrvená Niobe sa po strate rodiny a samovražde manžela vrátila do rodného Sipylu v Anatólii, kde ju bohovia premenili na kameň.⁷⁶ Napriek skameneniu však neprestala plakať. Mýtus o „*plačúcej skale*“, z ktorej pórov dodnes vyteká voda pripomínajúca jej slzy, rezonoval v dielach Homéra aj Sofokla a dodnes slúži ako memento ľudskej arogancie a pýchy.

⁷³ Jacques-Louis David, Niobe and Her Daughter, 1775–80, black ink with gray wash over graphite on laid paper, overall:

⁷⁴ **Tantalos** bol kráľ, ktorý urazil bohov (okrem iného im podal vlastného syna ako jedlo) a bol za to večne potrestaný neznesiteľným hladom a smädом, hoci ich mal priamo pred sebou.

⁷⁵ COOK, R. M. Niobe and her Children: An Inaugural Lecture. Cambridge University Press, 2013

⁷⁶ SOFOKLÉS. Antigona. Július ŠPAŇÁR a Ľubomír FELDEK (prekl.). Tatran, 1974, s. 34 – 35

KONTEXTY SPOMENUTÝCH MUŽSKÝCH MÝTOV V DIELE⁷⁷

Pandión I. bol podľa antickej tradície piatym kráľom Atén. V tradičnej línii nasledovníkov nastúpil na trón po svojom otcovi Erichthoniovi. Z rodového hľadiska bol vnukom boha Héfaista a Gaie. Pandiónova vláda trvala vraj 40 rokov. Moderná historiografia však naznačuje, že postavy Pandióna I. alebo jeho neskoršieho menovca Pandióna II. mohli byť umelo vytvorené na zaplnenie medzier v mýtických dejinách Atén⁷⁸.

Pandión sa oženil so svojou tetou Zeuxippe. Z tohto zväzku vzišli dvaja synovia. Erechtheus, ktorý sa stal jeho nástupcom, a Butes, ktorý prevzal kňazské úrady bohyne Atény a Poseidóna. Okrem nich bol otcom dcér Procne a Philomele. Pandión I. je považovaný za predka významných postáv aténskej mytológie, vrátane kráľov Aigea a Thesea.

Kľúčové udalosti vlády a tragický záver: Počas Pandiónovej vlády sa Atény zmietali v hraničných sporoch s tébskym kráľom Labdakom. V snahe získať vojenskú pomoc uzavrel Pandión strategické spojenectvo s tráckym kráľom Téreom, ktorému dal za manželku svoju dcéru Procne. Toto obdobie je v mytológii významné aj príchodom božstiev Demeter a Dionýza do Attiky.

Záver Pandiónovho života bol poznačený rodinnou tragédiou. Podľa spisov kráľ zomrel od žiaľu po tom, čo sa dozvedel o strašnom osude a smrti svojich dcér Procne a Philomele.

⁷⁷ OVIDIUS. *Premeny*. Latinsko-francúzske vydanie, preklad Pierre Du Ryer, Paríž, 1677.

⁷⁸ ROBERTSON, Joseph. *The Parian chronicle, or The chronicle of the Arundelian marbles; with a dissertation concerning its authenticity*. Online. J. Walter, 1788. Dostupné na: <https://archive.org/details/parianchronicle00robegoog/page/n7/mode/2up>. [zobrazené 2026-04-11]

PROMETEUS⁷⁹⁸⁰

Prometeus⁸¹, syn titána Iapeta, je v gréckej mytológii vnímaný ako stvoriteľ a ochranca ľudstva. Podľa niektorých verzií mýtu to bol práve on, kto vyformoval prvých ľudí z hliny.⁸² Jeho konflikt s najvyšším bohom Diom začal pri obetnom rituáli v Mekone, kde Prometeus bohov oklamal, aby si pri obetiach zvolili kosti obalené tukom, čím ľuďom pre ich obživu zachoval mäso. Keď Zeus za tento podvod ľuďom odobral oheň, Prometeus ho ukradol z Olympu a priniesol im ho v dutej stonke feniklu. Za tento akt vzdoru bol kruto potrestaný: Zeus ho nechal prikovať ku skale v pohorí Kaukaz. Každý deň mu sup vyjedal pečeň, ktorá mu však cez noc vždy dorástla, čo viedlo k nekonečnému cyklu utrpenia. Po mnohých rokoch ho z týchto reťazí napokon vyslobodil hrdina Herakles⁸³

84858687

⁷⁹ The Torture of Prometheus, painting by Salvator Rosa (1646–1648)

⁸⁰ Prometheus (Gustave Moreau, Musée Gustave-Moreau, 1868)

⁸¹ OVIDIUS, P. N., (2007). The Metamorphoses of Ovid: Books I-VII [online]. Kniha prvá. Henry T. RILEY (prekladateľ). Project Gutenberg. Dostupné na: <https://www.gutenberg.org/files/21765/21765-h/21765-h.htm>. [zobrazené 2026-04-11]

⁸² HÉSIODOS. Theogony. Online. M. L. WEST (ed.). Internet Archive, 2024. Dostupné na: https://archive.org/details/hesiod-theogony_202405. [zobrazené 2026-04-11].

⁸³ AISCHYLOS. Upoutaný Prometheus. Online. Městská knihovna v Praze, 2011. Dostupné na: <https://archive.org/details/Upoutany-Prometheus>. [zobrazené 2026-04-11]

⁸⁴ Pripútaný Prometheus, Thomas Cole, 1847.

⁸⁵ Prometheus (1909) by Otto Greiner

⁸⁶ Exponát v Museo Gregoriano Etrusco – Vatikánske múzeá.

⁸⁷ Héraklés oslobodzuje Prometea z utrpenia spôsobovaného orlom, attický čiernofigúrový pohár, okolo 500 pred n. l.

HIPPOLYTOS⁸⁸

⁸⁹Hippolytos bol v gréckej mytológii synom aténskeho kráľa Thesea a Amazonky. Ako vášnivý lovec a ctiteľ bohyně Artemis zachovával prísnu sexuálnu čistotu, čím však urazil Afroditu. Tá sa mu pomstila tak, že doňho nechala vášnivo zaľúbiť jeho nevlastnú matku Phaedru. Keď Hippolytos jej návrhy s odporom odmietol, zúfalá Phaedra spáchala samovraždu, no v liste ho falošne obvinila zo znásilnenia. Theseus uveril klamstvu a požiadal boha Poseidóna, aby jeho syna potrestal. Poseidón vyslal morskú príšeru, ktorá splašila kone Hippolytovho voza. Mladík sa do nich zaplietol a bol vláčený až k smrti, čím sa tragicky naplnil význam jeho mena :„zničený koňmi“. Pred smrťou však Artemis odhalila pravdu, čím umožnila zmierenie otca so synom. V niektorých verziách mýtu bol Hippolytos vzkriesený Asklépiom a ďalej žil pod menom Virbius.⁹⁰⁹¹⁹²⁹³⁹⁴

⁸⁸ Hippolytos a Faidra, antická freska z Pompejí.

⁸⁹ Smrť Hippolyta, Jean-Baptiste Lemoyne, 1715, Louvre, Paríž (foto: Marie-Lan Nguyen).

⁹⁰ BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia. Pausanias. Online. Dostupné na: <https://www.britannica.com/biography/Pausanias-Greek-geographer>. [zobrazené 2026-04-11]

⁹¹ EURIPIDES. Plays: 6. Online. Kenneth McLEISH, J. Michael WALTON a Frederic RAPHAEL (prekladatelia). Bloomsbury, 1997. Dostupné na: <https://www.bloomsbury.com/uk/euripides-plays-6-9781408190906/>. [zobrazené 2026-04-11]

⁹² OVIDIUS, Publius Naso. Metamorphosis. Online. A. S. KLINE (prekladateľ). Poetry in Translation, 2014. Dostupné na: <https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/Ovhome.php>. [zobrazené 2026-04-11]

⁹³ SENECA, Lucius Annaeus. Phaedra. Online. Cambridge University Press, 1987. Dostupné na: <https://archive.org/details/phaedraseneca0000sene>. [zobrazené 2026-04-11]

⁹⁴ RACINE, Jean Baptiste. Phaedra. Online. Robert Bruce BOSWELL (prekladateľ). Project Gutenberg, 1999. Dostupné na: <https://www.gutenberg.org/files/1977/1977-h/1977-h.htm>. [zobrazené 2026-04-11]

THESEUS⁹⁵

Théseus je v gréckej mytológii oslavovaný ako patrón Atén a jeden z najvýznamnejších antických hrdinov. Podľa mýtov mal byť synom aténskeho kráľa Aigea, ale aj boha Poseidóna, pričom jeho matkou bola Aithra. Vyrastal v Troizéne, kde po dosiahnutí dospelosti dokázal odvaliť mohutný balvan, pod ktorým mu otec zanechal meč a sandále ako dôkazy jeho kráľovského pôvodu.

Na svojej ceste do Atén sa Théseus rozhodol pre nebezpečnú pevninskú trasu, počas ktorej vykonal šesť hrdinských činov, keď porazil obávaných lupičov a netvory, ako boli Perifétés, Sinis či Prokrustés. Po príchode do Atén ho kráľ Aigeus rozpoznal vďaka otcovým pamiatkam, čím zmaril plány intrigánskej Médei.⁹⁶

68

Jeho najslávnejším činom bolo zabitie Minotaura, netvora s hlavou býka a telom muža, ktorý žil v krétskom labyrinte. Théseus sa dobrovoľne prihlásil ako súčasť obete, ktorú Atény museli odvádzať kráľovi Mínoovi. S pomocou princeznej Ariadny, ktorá mu darovala kľbko nite na nájdenie cesty von, netvora zabil a oslobodil Atény.⁹⁷

Pri návrate však zabudol (*podľa sľubu kráľovi*) vymeniť čierne plachty za biele, čo viedlo k tragickej smrti jeho otca Aigea a následnému pomenovaniu Egejského mora. Ako kráľ sa Théseus zaslúžil o zjednotenie Attiky pod nadvládu Atén a vybudovanie paláca na Akropole.

Jeho neskorší život sprevádzali ďalšie dobrodružstvá, napríklad priateľstvo s Piríthoom, účasť na boji s Kentaurmi či rodinná tragédia zahŕňajúca jeho manželku Phaedru a syna Hippolyta.

⁹⁵ Rímska freska zobrazujúca Thésea ako osloboditeľa.

⁹⁶ APOLLODORUS. The Library. Online. James George FRAZER (prekladateľ). Heinemann, 1921. Dostupné na: <https://archive.org/details/apollodorus-library-loeb-frazer>. [zobrazené 2026-04-11]

⁹⁷ PLUTARCHUS. Life of Theseus. Online. Bernadotte PERRIN (prekladateľ). Theoi Project, 1914. Dostupné na: <https://www.theoi.com/Text/PlutarchTheseus.html>. [zobrazené 2026-04-11]

BAUCIS A FILÉMÓN⁹⁸

Mýtus o Baucis a Filémónovi, ktorý je literárne fixovaný predovšetkým v Ovídiových Metamorfózach, predstavuje kľúčovú naratívnu ilustráciu antického etického konceptu pohostinnosti .

Dej sa odohráva v regióne Frýgia, kde najvyšší boh Zeus a jeho posol Hermes (v rímskej verzii Jupiter a Merkúr) zostupujú na zem v prestrojení za chudobných počestných, aby preverili morálnu integritu tamojšieho obyvateľstva. Zatiaľčo bohatí obyvatelia mesta ich opakovane odmietajú a porušujú tak posvätné pravidlá pohostinnosti, starší manželský pár Baucis a Filémón ich napriek svojej extrémnej chudobe prijíma vo svojom skromnom príbytku s úprimnou veľkorysťou.

K zlomovému bodu rozprávania dochádza počas hostiny, kedy manželia spozorujú, že džbán s vínom sa napriek neustálemu odlietaniu opakovane dopĺňa . Po rozpoznaní božskej identity hostí sa manželia v snahe o náležitú úctu pokúsia obetovať svoju jedinú hus, čomu však bohovia zabránia.

⁹⁹Baucis a Filémón za ich skutky ušetrení a ich skromná chatrč je transformovaná na honosný chrám, v ktorom na vlastnú žiadosť pôsobia ako strážcovia zatiaľ čo celé mesto Punícia je vytopené.

Záver mýtu vrcholí finálnou metamorfózou, ktorá je odpoveďou na ich pranie zomrieť v rovnaký čas. Po naplnení ich pozemského času sa manželia súčasne menia na dva prepletené stromy (*dub a lipu*) stojace v opustenej krajine ako večný symbol manželskej oddanosti a zbožnosti.¹⁰⁰¹⁰¹

⁹⁸ Jupiter a Merkúr v dome Filémóna a Baukis, Jacob Jordaens.

⁹⁹ TAPPAN, Eva March (ed.). Príbehy z klasickej literatúry. Boston; New York: Houghton, Mifflin & Company, 1907. Digitalizované: Boston Public Library

¹⁰⁰ JUNG, Carl Gustav. The Red Book: Liber Novus. Online. Reader's Edition. Sonu SHAMDASANI (editor), Mark KYBURZ, John PECK a Sonu SHAMDASANI (prekladatelia). W. W. Norton & Company, 2009. Dostupné na: <https://archive.org/details/perennial-philosophy-collection/page/n0>. [zobrazené 2026-04-11]

¹⁰¹ OVIDIUS, Publius Naso. Metamorphoses. Online. Internet Archive, 2024. Dostupné na: https://archive.org/details/metamorphoses_202409. [zobrazené 2026-04-11]

POSEIDON

¹⁰²Poseidon, jeden z dvanástich olympijských bohov, vládne moru, búrkam a zemetraseniam. Podľa mýtov si po zvrhnutí Krona¹⁰³ bratia Zeus, Hádes a Poseidon rozdelili svet lósom, pričom Poseidonovi pripadla morská ríša. Vystupuje ako hrozivý a pomstychtivý boh. Znáмым je jeho spor s Aténou o nadvládu nad Aténami; Poseidon trojzubcom vytvoril slaný prameň, no prehral s Aténiným olivovníkom a mesto potrestal potopou. V Odysei desať rokov trestal hrdinu búrkami za oslepenie jeho syna, Kyklopa. Okrem mora je spätý s koňmi, ktoré podľa legiend stvoril, a s hrdinami, ako je Theseus. S Medúzou splodil okrídleného koňa Pegasa a jeho zákonnou manželkou bola nymfa Amfitrita.¹⁰⁴¹⁰⁵

¹⁰² AIVAZOVSKIJ, Ivan Konstantinovič. Cesta boha Poseidon po mori. 1817 – 1900.

¹⁰³ Jeden z najväčších titánov v Gréckej mytológii

¹⁰⁴ HARD, Robin. The Routledge Handbook of Greek Mythology. Online. 8. vyd. Routledge, 2019. Dostupné na: <https://doi.org/10.4324/9781315624136>. [zobrazené 2026-04-10].

¹⁰⁵ Rímsku freska s vyobrazením boha Poseidon.

ČASŤ B
REFLEXIA UMELECKÉHO VÝKONU

*Prestaň, Philomele, krivdiš tomuto lesu, keď rušíš jeho lesné ticho takým divokým,
vášnivým spevom!*

Oscar Wilde, The Burden of Itys

EXPLORE

Space for your learning notes.

Scenes

160
PAGE

WEEK - 10

Ollie Cater,
Zoe Sarrio-Benard

**Zlava Zoe Sarrio-Benard, Laura Chkhetiani,
Alastair Hargreaves, Ben Robinson**

TIMBERLAKE

WERTENBAKER

THE LOVE

OF THE

NIGHTINGALE

PREMIÉRA

**1/12/2025 v Štúdiu Rose Bruford College,
Lamorbey Park, Burnt Oak Lane, Sidcup, Anglicko**

THE LOVE OF THE NIGHTINGALE

1/12/2025 - 11-12:30

3/12/2025 - 3-4:30

5/12/2025 - 3-4:30

Location:

Theatre Studio

Directed by: Chani Merrell

Co-director: Roman Gažo

INSCENAČNÝ TÍM

RÉŽIA

Chani Merrell

SPOLU-RÉŽIA

Roman Gažo

SCÉNA & KOSTÝMY

Bethan Burrows

Becca Emes

HUDBA

Herecký ansámbel

STAGE MANAŽMENT

Nicole Petar

OSOBY A OBSADENIE

TÉREUS

Alastair Hargreaves

PROCNE

Laura Chkhetiani

PHILOMELE

Zoe Sarrio-Benard

NIOBE

Diana Grobenko

ITYS

Ben Robinson

KRÁL PANDIÓN

Regan Williams

KRÁĽOVNÁ

Izzy Wenn

HERO

Zuri Goziem-Ibonye

IRIS

Eva Barts

ECHO

Izzy Wen

HELEN

Mer Bruce

AFRODITA

Eva Barts

PHAEDRA

Zuri Goziem-Ibonye

ŽENSKÝ ZBOR

Ženská část hereckého týmu

MUŽSKÝ ZBOR

Herci muži

NÁMORNÍCI, BAKCHANTKY, AKROBATI

Herecký ansámbl

NA INSCENÁCIÍ SPOLUPRACOVALI

PEDAGOGICKÉ VEDENIE

David Zoob, Julian Johnes

POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA

Dorrie Pinchin, Will Pinchin

HLASOVÁ SPOLUPRÁCA

Rebecca Whitebread

HUDOBNÁ SPOLUPRÁCA

Elliot Mackenzie

INTIMITY TRAINING A COMBAT

Dimitri Varkas

INŠPICIENCIA

Ruby Ferguson

TEXT SLEDUJE

William Moses

STAVBY

Becca Emes, William Moses, Nicole Petar,

Trinity Buckoke, Olivia Buchana

SVETLÁ

Amelie Beaver

ZVUK

Filip Welch

KOSTÝMY

Adam Reiner

Laura Chkhetiani,

Mer Bruce

**Ben Robinson,
Dan Hughs,
Regan Williams,
Zoe Sarrio-
Benard**

REŽIJNÁ ZLOŽKA

Keďže sme sa stretli s Chani Merrell prvýkrát, bola medzi nami prirodzene prítomná istá miera odstupu a opatrnosti.

Tento počiatočný ostych postupne ustupoval. Začali sa prirodzene formovať medziľudské vzťahy v rámci tímu, čo viedlo k uvoľnenejšej a organickejšej dynamike práce. Kľúčovým momentom bolo postupné budovanie dôvery, najmä zo strany režisérky voči našej tvorivej kompetencii.

V úvodnej fáze preberala Chani vedenie projektu takmer v plnom rozsahu. Moja pozícia bola definovaná skôr ako dramaturg. Postupom času sa táto dynamika transformovala. Postupne sa stierali rozdiely v tom, kto režijne komunikuje s hercami.

Za zásadné považujeme nastolený režijný pracovný režim. Napriek časovej náročnosti sme po každej skúške pokračovali v diskusiách v školskej kaviarni, často až do jej zatvorenia. Dôležitou súčasťou procesu bola aj naša produkčná manažérka Nicole Petar, pripravovala s nami detailný plán nasledujúceho dňa a koordinovala všetky zložky inscenácie/ výrobných porád

PRVÝ ZÁPIS O VÝBERE TEXTU V REŽIJNOM DENNÍKU,
PRVÁ ASOCIÁCIA MIZANTSCÉNY

ORGANIZÁCIA SKÚŠOBNÉHO DŇA

Skúšobný deň bol rozdelený do viacerých blokov a mal presne stanovený harmonogram. Pracovný deň sa začínal o 8:30 ranným brífingom režijného tímu. Samotná práca s hereckým súborom prebiehala od 9:00 — prvá časť začínala vždy prípravou tela, hlasu a reči. Jadro bolo venované budovaniu základnej štruktúry scén v chronologickom poradí. Zavedením lineárneho postupu sa podarilo vytvoriť ucelený obraz „kostry“ inscenácie a zabezpečiť kontinuitu práce. Herci začali jasnejšie vnímať vývoj inscenácie, jej tempo a vnútornú logiku.

Druhá časť skúšobného dňa (spravidla do 17:00) bola zameraná na rozvoj hudobných a pohybových zložiek, v záverečných fázach aj na „čistenie“ inscenácie — precizovanie detailov a postupné zosúladzovanie všetkých zložiek. Súčasťou boli práce na takzvaných prechodoch medzi scénami, ktoré umožňovali kontinuitu.

The Love of The Nightingale

Rehearsal call 15, (21/11/2025)

Location: C001 (9am - 1:30pm), C011 (3pm - 6:30pm)

Director: Chani Merrell, Romi Gazo

Time: 8:30am - 6:30pm

Rehearsal Breakdown		
Times	Activity	Called:
9am-9:30am	Scene 13	Zoe, Alistair
9:30am - 10:00am	Scene 9	Female Chorus and Laura
10:00am - 11:45am	Scene 4 and Scene 5	All Cast
11:45am-12:00am	TEA BREAK	TEA BREAK
12:00pm - 1:25pm	Run Through until Scene 14	All Cast
1:30pm- 3pm	LUNCH	LUNCH
3pm- 6:25pm	Scene 15, 16, 17	All Cast

Please let the Deputy Stage Manager know if you are running late, any questions feel free to contact me between 8:30am - 6:30pm : 2403147@bruford.ac.uk
Schedule subject to change.

Nicole Petar
Deputy Stage Manager

Prvotný výkop sme poskytli v súhrnnom emaile nasledovne:

„Dobrý deň, tím,

Bolo úžasné stretnúť sa s vami všetkými včera.

Pre tých, ktorí odišli skôr: zvyšok stretnutia sme využili na čítanie gréckeho mýtu, na ktorom je naša hra založená — ide o príbeh z Ovídiových Metamorfóz. Prikladáme ho ako PDF, prečítajte si ho, ak môžete. Je to veľmi užitočný zdroj.

V najbližších dňoch:

- 1. Prečítajte hru aspoň raz. Snažte sa čo najskôr získať fyzickú kópiu, vieme však, že dodacie lehoty sú rôzne.*
- 2. Zbierajte obrazové a vizuálne referencie — môžu to byť pop kultúrne, aj klasickejšie či abstraktnejšie podnety, čokoľvek vám napadne.*
- 3. Pozrite si toto trojminútové video, v ktorom sympatická pani vysvetľuje kľúčové časti nášho príbehu.*
- 4. Vypočujte si tieto skladby a zaznamenajte si všetko, čo vás v nich inšpiruje — momenty, postavy, témy, text hry. Začnite si zbierať aj vlastné hudobné inšpirácie.*
- 5. Ak máte viac času, môžete sa pozrieť na film Trója (2004), Promising Young Woman (2020) alebo na niektorú epizódu z prvých štyroch sérií seriálu Skins.*

V pondelok:

- Prídte pripravení na pohyb — to znamená náhradné tričko, podložku na jogu alebo dezodorant. Prineste si to, čo viete, že budete pri pohybe potrebovať.*
- Telefóny používajte čo najmenej. Prineste si zápisník a pero na poznámky.*
- Hudobníci: budeme spoločne spievať, takže sa kvôli nástrojom nestresujte.*
- Začiatok znamená „pripravený o 9:00“, nie „vchádzam dverami o 9:00“.¹⁰⁶*

Chani x Romi “

¹⁰⁶ MERRELL, Chani. Preparation for monday rehearsal. E-mail, Elektronická pošta. 2025-10-29. Dostupné v archíve autora. [zobrazené 2025-04-13]

NÁŠ RITUÁL

Na prvé stretnutie sme priniesli loptu ako prostriedok na nadviazanie kontaktu. Prostredníctvom tejto jednoduchej aktivity udržiavania lopty vo vzduchu sa začal prirodzene formovať pocit spolupatričnosti a účastníci začali medzi sebou spontánne komunikovať. Následne sme hercom začali meniť pravidlá a jednoduchá detská hra sa začala meniť na funkčné herecké cvičenie. A) Každý sa musel dotknúť lopty. B) Herci nesmeli komunikovať slovom. C) Udržať loptu od steny k stene. D) Dotyk lopty iba ne-primárnou rukou. Jednoduché cvičenie, no ostalo nám až do premiéry ako forma koncentrácie a celkového utíšenia a prepojenia tímu.

WARM-UP

Fyzický warm-up predstavoval každodennú súčasť skúšobného dňa a bol koncipovaný ako kombinácia fyzických aktivít, hlasovej prípravy a mentálnej koncentrácie. Skúška sa vždy začínala ranným behom, buď v interiéri alebo v exteriéri v závislosti od podmienok. Nasledovali opakované pohybové cvičenia, ako napríklad série drepov, výpadov, rotačných pohybov dolných aj horných končatín. Warm-up bol realizovaný ako rytmizovaná fyzická sekvencia s prvkami power jógy. Všetko sprevádzané hudbou.

Nasledovala hlasová rozcvička v trvaní cca 20 minút a záver warm-upu bol venovaný koncentračným a reakčným hrám. Patrili sem napríklad rytmické a verbálne cvičenia zamerané na koordináciu, rýchlosť reakcie a skupinovú synchronizáciu.

4/11/2025 MÔJ REŽIANNY DENNÍK, ZÁPIS WARM-UPU

ČÍTACIE SKÚŠKY

Za mimoriadne efektívny metodologický krok považujem začatie čítacieho aj priestorového skúšania od záveru hry. Bezprostredne po čítacej skúške sme pracovali na finálnej scéne, čím sa jasne definoval cieľ celého procesu. Následne sme sa vrátili na začiatok s jasným pocitom „quo vadis“. Tvorivý tím mal od začiatku konkrétnu predstavu o záverečnom bode inscenácie.

Počas prvých čítaní sa zároveň ukázala silná emocionálna rezonancia textu. Niektoré situácie vyvolávali intenzívne reakcie, najmä u členov tímu, ktorých osobná skúsenosť bola spätá s témami straty domova, obmedzenia slobody, vojnou alebo domácim násilím. Tím bol multikultúrny a zastrešoval účastníkov z Ukrajiny, Ruska, Nigérie, Francúzska, a teda zastrešoval mnohorakú skúsenosť a rozmanitý pohľad na to, čo text ponúka.

Hercom sme predstavovali základnú inscenačnú koncepciu, najmä v rovine zmyslového a priestorového uvažovania. Predstavili sme náčrty mizanscény, využitie matérie a materiálov ako piesok a voda, ako aj hudobnú a pohybovú predstavu inscenácie. Dôraz bol kladený na prepojenie fyzického priestoru s významovou rovinou textu. Cieľom tejto fázy bolo dosiahnuť spoločné porozumenie textu naprieč celým tímom a vytvoriť jednotný interpretačný konsenzus pre ďalšiu prácu v priestore.

Na čítačkách sme si určili pravidlo, že každý, kto bude mať pri čítaní otázku alebo fakt, ju vysloví. Podstatné nebolo na otázky vedieť odpovedať, podstatou bolo ich položiť a zapísať.

UKÁŽKA ZÁPISU ČÍTACEJ SKÚŠKY

SCÉNA 1

Zhrnutie scény: *Vojak zabije iného vojaka. Mužský prológ na to reaguje. Presúvame sa do paláca.*

Mužský zbor poskytuje kontext prostredia. Nasleduje prológ mužského zboru, ktorý uvádza témy vojny a smrti a úvodný dialóg sestier v Aténach.

Svetlo: *Ako vyzerajú Atény?. Zdajú sa pochmurnejšie, tmavý typ atmosféry.*

Miesto: *Atény, Palác Pandióna. Hlavné mesto Grécka. Grécko pozostáva z viacerých kráľovstiev. Atény sú kráľovstvo.*

Objekty: *Zbraň?* ↔ **Zvuk:** *Ako znie vojna? Ako znejú Atény*

Slovník *Cur — hajzel, blato, Braggart — chvastúň, niekto, kto sa vychvaľuje*

Zlomový bod *„Odrežem ti genitálie.“*

Fakty / Otázky

Prečo bojujú? Prečo vojaci bojujú?

Ako prvý vojak zabije druhého?

Odkiaľ práve prišli?

Sme nesmrteľní? Ako je možné, že stále hovoria po tom, čo zomreli?

Kto je vo vojne?

Prečo je „syn ženy“ urážka? (irónia, patetickosť)

Sú vôbec v Aténach?

Čo majú na sebe?

Ak povieme „začíname tu“ — odkazujú na publikum? Na čo odkazujeme?

Ako dlho vojna trvá?

Poznajú sa navzájom?

Vidia toho, s kým hovoria? (mŕtvy vojak, ktorý bol zasnúbený s Procne)?

Kde sú (doslova)? Vnútri, vonku, vo vojne, na ulici, na trhu...?

Sú to muži?

EXPLORE

Space for your learning notes.

ROZDELIT' → V TRÁCI MAJÚ RADI ŠPORT
 (Bella Ciao, The seven nation army)
 This is maketa)
 Cas 7 minút

DRUHÁ SKUPINA

NAUČIT' družky a zdvojne sólo to

Well done! You are already into your third week of learning. Make sure that you track your progress with the help of...

We have to come later
acting

It needs to stop
 Prou / Prou / Prou
 For proue
 We are losing the times
 by time

na dlúhú
 múžu
 - musabudwina
 na úrovni
 o-a musabudwina
 cloon
 on a long
 to long distance

The is no doubt

EXPLORE

Space for your learning notes.

- LAURA SA ROZPLAKALA PRI KTOREJ CAST
- NIKTO NEPRÍDE POMŔ
- I WANT TO BE GOD'S SUN!
- ZOBERIEŠ MU TO NÁSCENNEŠTIE
- MUSLELI SME NA ROVNAKÉ VEĽA
- THAT KIND OF MOVEMENT EVERY ONE STOPS → YOU CAN SEE PROUNE - BLOOD WEDDING
- SMELL 18 rectangles / sand, water out
- SUBTEXT
- PHILOMENE TO CAPTAIN
- ALL COMPLETELY SHATTERED (TAKÉ ME WY 904)
- MUSIME NACHAŤ VEĽI ŽE INAK SA TO MÔŽE ZVŔTAŤ AŽ
- DOLL - THE MOMENT OF REALIZATION (QUIETEST SEQUENCE WE HAVE)

When you write down your notes, make sure that you understand the relevance of what you are learning. Put the new information into your own words.

EXPERIMENT

More space for your thoughts and ideas.

- THE FOLLOWING WITHOUT ASKING THE LIMBO (TOŽEŇ NEJDEŤ) BOLI NADEŠIE

DALI IRE TO O TOLOŠN WIFE

ED IDEROSIT OLES? POKYB
 FIAVOVA ŽENAS STAGE
 Mch'zala a myzralila

Remember: Willpower and resilience are muscles worth developing for learning success.

SPOLUPRÁCA S CHANI MERRELL

Oficiálny feedback režisérky:

„Romi bol pri projekte *The Love of the Nightingale* mimoriadne dôsledným a oddaným spolupracovníkom. Má výborný cit pre rozprávanie príbehov cit pre epické a divadelné riešenia, najmä pokiaľ ide o vzťahy. Aktívne sa so mnou zapájal do všetkých rozcvičiek a kolektívnych aktivít a jeho nadšenie pre proces bolo veľmi prínosné.

Ako spolu-režisér mal vždy nápady a návrhy. Mal by si si však viac všímať načasovanie svojich návrhov a pripomienok.

Romi mal veľmi dobrý vzťah s hereckým tímom a úzko spolupracoval s jednotlivcami. Hoci je to dôležitá schopnosť pre režiséra, do budúcnosti by som mu odporučila zachovať väčší odstup od hercov v sociálnych situáciách, aby sa nerozmazávali hranice rolí v skúšobnom procese.

Romi so mnou vždy ochotne zostával po skúškach a diskutoval o plánoch na ďalší deň alebo týždeň, čo bolo veľmi oceňované. Mal by si však dať pozor na dochvilnosť a byť vždy načas na začiatku dňa. Režisér by mal ísť príkladom celému tímu.“¹⁰⁷

¹⁰⁷ Chani Merrell, Rose Bruford 17/2/2026

ROZHOVOR S REŽISÉRKOU

Chani Merrell je londýnska divadelná režisérka a pedagogička so špecializáciou na prácu s mladými ľuďmi. Vyštudovala divadelnú réžiu na Birkbeck College v Londýne, kde získala Cenu Petra Cheesmana. Predtým absolvovala bakalárske štúdium pedagogiky s angličtinou. Ako tanečnica a režisérka pohybového divadla pravidelne prepája réžiu s pohybovou tvorbou. V sezóne 2025 pôsobila ako rezidentná režisérka na turné Národného divadla v Londýne s inscenáciou hry *Handbagged* od Moiry Buffini. Jej divadelné projekty zahŕňajú inscenácie v divadlách ako Soho Theatre, Park Theatre či Mercury Theatre. Popri réžii pôsobí ako pedagogička — spolupracuje s Národným divadlom, Orange Tree Theatre a Cambridge University.

Nasledujúci rozhovor vznikol v decembri 2025 po premiére inscenácie *The Love of the Nightingale* od Timberlake Wertenbaker v Theatre Studio na Rose Bruford College v Sidcupe. Záznam bol realizovaný so súhlasom Chani Merrell a použitý výlučne na uvedené akademické účely.

Rozhovor sa týka vzniku inscenácie, procesu spolupráce, režijných rozhodnutí aj širších otázok súčasného divadla. Je to zároveň úprimná vzájomná spätná väzba dvoch tvorcov, ktorí sa prvýkrát stretli pri spoločnom projekte a postupne si budovali rovnocenné pracovné partnerstvo.¹⁰⁸

¹⁰⁸ MERRELL, Chani. About. Online. Dostupné na: <https://www.chanimerrell.com/about>. [zobrazené 2026-04-14]

Ahoj, Chani, ako som spomínal, túto nahrávku použijem len na študijné účely. Som fakt rád, že si nakoniec kývla na antiku, lebo mi to reálne pomohlo splniť si taký môj malý divadelný sen. Ako sme našli tú hru? Kde si začala hľadať ty? Aký bol u teba ten prvý impulz?

Tým, že som ešte zo školy mala prístup k Drama Online. A minulý rok som robila odtiaľ veľa adaptácií. Drama Online mi odporučila kamoška, čo tiež tu teraz na škole na vedľajšom projekte spolu s nami robila réžiu, spolu sme študovali.. Vieš čo, zaujalo nás to asi tým, že to je moderné a že sa to nedá robiť úplne tým klasickým spôsobom. A zároveň mám pocit, že by sme ten materiál vedeli vždy uchopiť rôzne. Je to dosť veľká ansámblová vec. Má to v sebe veľmi veľa zboru a povedali sme si, že ten zbor, aj mužský aj ženský, už nie je nejakou predzvesťou alebo prednáškou, ale otvára to dvere do ženských a mužských svetov.

Pôvodne som chcela robiť hru od New Connections, ktorú som ti navrhovala. Každý rok Národné divadlo v Londýne vyberie 10 - 15 najlepších hier pre školy a divadlá. To je extrémne super projekt, lebo sa doň zapája mnoho mladých, neznámych aj profesionálnych tvorcov.

Ale potom som sa od tej hry odpojila a The Love of The Nightingale vyhrala podľa mňa aj preto, lebo sa nám obom veľmi páčila, že nebola zviazaná nejakým sociálnym rámcom, bez nutnosti pevne daného režijného konceptu. V podstate v nás pretrvala. Keď som tú hru čítala druhýkrát, začala som si všimnúť iné veci. Bola pre nás podnetná.

Čo bolo pre teba najťažšie pri prenesení hry na javisko?

Ako veľmi chceš aby som bola špecifická ?

Najviac ako chceš. Hlavne mi neodpovedaj ako Warhol, keď sa ho pýtali na život.

Najťažšie bolo ... Úprimne, nečakala som, aké množstvo práce nás bude stáť vytvoriť z tohto textu napätie a zároveň zachovať epickosť. Niektoré časti inscenácie šli veľmi pekne, ale na tých prvých skúškach to bolo extrémne náročné. A zároveň bolo nesmierne ťažké udržať v skúšobni disciplínu. Pri takomto type inscenácie je to veľmi kľúčové.

Pracovala by si so mnou ešte niekedy ? Ak áno/nie, prečo ?

Nepracovala by som s tebou ako s asistentom réžie. Nemyslím si, že si bol asistent. Boli to dve odlišné veci. Asistent často musí nasledovať víziu niekoho iného a veľakrát mlčať. A ty si mal až príliš veľa nápadov, výborných nápadov, veď si si ich koľkokrát presadil. Vedela by som si s tebou predstaviť spoluprácu na rovnocennejšej úrovni. To by dávalo väčší zmysel. Ako s dramaturgom, alebo ako spoluautorom by to šlo. Myslím si, že hierarchické usporiadanie ti nevyhovuje. A úprimne, myslím si, že si pripravený robiť si vlastné veci ako režisér. Ja osobne mám asistovanie veľmi rada. Je to ale úplne iný mód, ako sme mali my.

Ďakujem, že to hovoríš. Často som mal pocit, že vo vnútri kričím. Som neskutočne rád, že sme dokázali fungovať, tak ako sme fungovali. A myslím, že som zo začiatku vytváral dosť veľký tlak a ovplyvňoval, ako to fungovalo. Až kým sme si proste nesadli a nepovedali si, že budeme fungovať ako dvojica.

Mne to prišlo úplne logické. A tým, že som ťa pred skupinou proste povýšila, že či im to povieme ja alebo ty, je to úplne jedno, beriete nás ako rovnocenných. Vtedy si to podľa mňa celé sadlo. Myslím, že nám veľmi pomohli naše každodenné strety po skúškach. Vtedy som v tebe našla dôveru, vedel si ma upratať a ja teba zrušiť. Za tú úprimnosť a trpezlivosť som veľmi vďačná. Čo ma veľmi hnevalo pri celom procese bol stage- management. Boli ako z iného sveta. Dezorientované baby, nevedeli, aké sú pravidlá, aké sú hranice, čo od nich máme očakávať. Chodili nepripravené a všetko trvalo veľmi veľmi dlho, príprava miestnosti, rekvizity, výpožička nástrojov, stavenie scény. Nesprávne objednávky, bez nášho vedomia...

Ako si sa pripravovala deň po dni, myslím okrem tých skúšok?

Vieš čo, ranné cesty autom boli pre mňa vždy čas na premýšľanie. Cesta z Essexu trvala vždy okolo 50 minút, a tým, že som chodila veľmi skoro ráno autom, nikdy som nič nepočúvala, len som šoférovala a premýšľala. Vždy som veľa premýšľala o tom, čo sa stalo deň pred tým a čo treba spraviť ďalší deň, o čom sme sa bavili. A čo sa mi osvedčilo, je nepracovať príliš večer doma. Čím viac režirujem, tým viac sa učím. Najlepšie nápady mi aj tak zišli na um vždy, keď som robila niečo iné alebo keď sme boli priamo v skúšobni s hercami. Keď sa snažím nápady tlačiť nasilu, väčšinou pôsobia umelo, nie ako niečo, čo naozaj funguje.

Ako vnímaš ten príbeh ty ? Teraz po premiére. O čom je podľa teba tá inscenácia teraz?

Je to o tom, čo sme riešili v našom najdlhšom telefonáte. Je to o Philomele, žene, ktorej sa stanú všetky najhoršie veci, aké sa jej stať môžu, a napriek tomu nepodľahne

Keby sme prechádzali tým procesom odznova, zmenila by si niečo ?

Asi nie. Možno z tvrdohlavosti by som skúšala iné prístupy, lebo tých možností je vždy veľa a bavilo by ma to ako experiment. Ale v zásade sme myslím obaja spokojní, či? (smiech) A pevne verím v jednu vec - v to, čo je na divadle mimoriadne, že tá istá inscenácia by dopadla úplne inak s iným obsadením. Keby tam bolo dvanásť úplne iných ľudí, vyzeralo by to úplne inak, malo by to inú energiu. Všetko vždy závisí od ľudí v miestnosti, od ich tiel, skúsenosti, od toho, kto sú.

Ako vnímaš návrat non-realistického a antického divadla do európskych repertoárov divadiel ?

Dva dôvody.

Prvý – ľudia milujú známe veci. Je to upokojujúce, keď sa vraciaš k príbehu, ktorý už nejako poznáš alebo ti niečo pripomína. To je ten cynickejší pohľad. Ako filmové pokračovania. Ideš na to, lebo to poznáš.

Druhý dôvod – realita je čoraz ťažšie uchopiteľná a desivá. Preto sa vraciame k veciam, ktoré vieme fyzicky zažiť – dotknúť sa ich, počuť ich, cítiť. Lebo veľa vecí okolo nás pôsobí nereálne.

Čo si myslíš o práci s viacerými objektami alebo akciami, ktoré sa snažíme prepojiť v predstavení? Podarilo sa nám to? Napríklad s tou látkou a bábkou? S pieskom a symbolom zanechania „stopy“?

Nie, myslím, že nie. Mali sme príliš veľa putovných objektov naraz. Nebolo tam dosť prípravy, ani hlbšie prepojenia. Pomaranče, látky, bábky, sviečky, malá bábka... bolo toho veľa. Nemyslím si, že sme to prepojili dostatočne jasne. Mne sa páčila atmosféra, ale neboli sme takí presní, ako sme mohli byť. Možno keby sa to viac očistilo – napríklad aj bez hudby a sústredilo sa len na objekty – bolo by to čistejšie. Keď máš na javisku hercov aj hudobníkov, priestor sa zaplní a stráca sa jednoduchosť. Existuje aj čistejšia verzia – možno menej efektná, ale presnejšia.

Ja si to bez živej hudby neviem predstaviť. Pre mňa ako tvorcu, je dnes divadlo bez live music fádne.

Rozumiem ti. Ten keyboard som neznášala. Bol to jediný elektronický prvok na scéne a strašne ma to rušilo. Keby to išlo na West End, určite by to tak nezostalo.

Aký divadelný jazyk ti je najbližší?

Telo. Vždy telo. Radšej budem pozerat' tanec, než počúvať text. Vždy. Pre mňa to začína telom — zvonka dnu.

Prosím si feedback. Ako som u teba obstál?

Vždy si pri mne stál a bol si ochotný mi zdvihnúť telefón aj o druhej ráno. Je z teba cítiť, že žiješ pre divadlo. Myslím, že si mohol robiť detailnejšie poznámky ohľadom všetkého a inak podchytiť ten proces od začiatku. Obaja sme mohli byť viac pripravení a dôslední. Napríklad sa jasnejšie nastaviť na proces, hlavne sa lepšie pripraviť na výrobné porady, mať jasnejší predstavu o kostýmoch...

Keď si videl, že stage management niečo neriešil a boli tak nezodpovední, mohol si do toho viac vstúpiť a prevziať nad tým zodpovednosť. Na knihe si bol výborný, veľmi nápomocný. Keď som sa tápala, vždy si mal riešenie.

Jedna vec ma ale dost' nahnevala — tá časť s bábkami. Dala si mi 40 minút, aby som ako bábkar niečo vymyslel, a potom si to celé úplne zmenila. Z pohľadu režiséra chápem, že bol v tebe tlak — bolo to typu „v piatok sme dostali bábky, v pondelok ukazujeme, nemáme čas“. Ale ako bábkar som mal pocit, že to zabíjame. Že len opakujeme niečo, čo sme už videli, namiesto toho, aby bábka niesla vlastný význam, hlbšiu symboliku. A uvedomil som si, že sme na to vlastne nemali čas a mohol som na to tlačiť viac. Lebo od prvého dňa som sa na to pripravoval. Prekladal som si veci do slovenčiny, plánoval som, že sa tomu budem venovať. Pamätám si, ako som ti hovoril, že som bábkar, a ty si to hneď prijala — tak som sa na túto rolu dlhodobo pomimo pripravoval. A potom z toho zrazu bolo len rýchle riešenie.

Súhlasím. Nemali sme na to dost' času. A keby bol, určite by som to bola zmenila. Minimálne farbu — z čiernej na bielu, lebo to s inscenáciou neladilo. A nebola vidieť krv.

Kto boli tvoji „tichí mentori“ pri tejto práci? Myslím ľudí ako Michail Čechov, ktorých techniku vedome používame. Máš niekoho takého?

Complicité. Milujem to, čo robia. Veľa ich rozcvičiek a práce so zborom vychádza z princípu Complicité – kto vedie, kto nasleduje, práca s pozornosťou a reakciou. Je to na tom celé postavené. Je to výnimočná divadelná skupina. Myslím, že by sa ti to páčilo. Pre mňa sú fenoménom. Potom Rebecca Frecknall – pracuje veľa s elementmi, zvieratami a klasickými textami. A potom súbory ako Kneehigh a Wise Children – silne ansámblové divadlo. To sú moje hlavné vplyvy. Zaujíma ma viac ansámbel než jednotlivci.

Pre niekoho, kto sa rozhodne režírovať *The Love of The Nightingale*: Prešli sme si tým procesom – čo by im odkázala?

Nesnaž sa byť za každú cenu efektný. Proste inscenuj hru. Všetko, čo potrebuješ, je už v texte. Prístupuj ku všetkému s láskavosťou. A vedz, že máš v sebe oheň, keď na tom záleží.

HERECKÁ ZLOŽKA

Herectvo v inscenácii bolo prevažne štylizované a vychádzalo z princípov non-realistického divadla. Táto voľba priamo súvisela s potrebami inscenačného konceptu, ktorý pracoval s archetypálnymi postavami a princípom „divadla na divadle“. Napriek tejto štylizácii bol základ hereckej výstavby u protagonistov ukotvený v psychologickom realizme.

Jadro hereckého ansámbľu tvorila skupina piatich hercov, ktorých postavy boli budované prostredníctvom dôslednej analýzy charakteru, situácií a motivácií. Dôraz bol kladený na hľadanie jemných významových nuáns v rámci tém a vzťahov. Herecká príprava prebiehala v dialógu s vybranými upravenými metodologickými prístupmi, najmä s technikami Sanford Meisnera a prístupom Michaila Čechova.

V rámci herectva sme pracovali so súborom tak, že každý z hercov dostal zoznam základných úloh, ktoré mali slúžiť ako východisko pre výstavbu charakteru. Tieto otázky sme po skúške distribuovali formou e-mailu ako súčasť individuálnej prípravy:

„Ahojte všetci,

ako sme sľúbili, tu je úloha pre výstavbu vášho charakter.

Vyplnenie nasledujúceho zoznamu bude skvelým východiskom pre detailnejšiu prácu s našimi postavami. Vytvorte si verziu pre každú postavu, ktorú hráte (vrátane Phaedry, Thesea a pod. v rámci zboru). Je úplne v poriadku, ak pôjde zatiaľ len o intuície alebo odhady – vieme, že o niektorých postavách sme už hovorili podrobnejšie než o iných.

Všetky možné mená: (napr. Procne by bola: Procne, sestra, dcéra, matka, princezná z Atén, kráľovná Trácie, lastovička atď.)

Vzťahy: (rodinné, romantické, pracovné, akékoľvek prepojenia s ostatnými postavami v hre; môže pomôcť vytvoriť si myšlienkovú mapu)

Kľúčová veta: (replika, ktorú postava hovorí a ktorá ju podľa teba najlepšie vystihuje alebo ti pomáha ju odomknúť)

Objekt: (niečo, čo sa spomína v hre alebo úplne iný predmet, ktorý ju podľa vás najlepšie vystihuje; mal by to byť reálny predmet, ktorého sa dá dotknúť)

Farba: Zviera: Živel: Zvuk/pieseň: Bod vedenia: (môže to byť miesto na tele, napr. čelo, alebo mimo tela, napr. obloha), Počasie, Labanova kvalita pohybu, Kostým/Odev – nápady: (buď čo najkonkrétnejší, obrázky sú vítané) Neexistujú správne ani nesprávne odpovede, berte to hravo. Vidíme sa v pondelok.

Chani x Romi ¹⁰⁹

¹⁰⁹ MERRELL, Chani. Weekend tasks. Outlook email, emailová správa. 2025-11-08. Dostupné v archíve autora. [zobrazené 2026-04-14]

Osobitnú pozornosť sme venovali pohybovej charakteristike postáv, pričom sme vychádzali z princípov Labanovej analýzy pohybu. V rámci pohybových sedení, vedených pedagógom Dimitri Varkasom, sa skúmali tzv. „*points of leading*“, teda miesto, z ktorého pohyb vychádza, či už ide o hlavu, trup, rameno alebo inú časť tela. S pohybom úzko súvisel aj smer pohľadu, ktorý sme vnímali ako významotvorný prvok.

Kľúčovou osobnosťou bola herečka Zoe Benard z Francúzska, ktorej herecký prejav bol založený na výraznej empatii a prirodzenej ľudskej otvorenosti a štylizovaní hlasu v prípade Zoe do naivného spevavého dospelávajúceho dievčaťa v kontraste s Dianou (*Niobe*), ktorá si ponechala ukrajinský prízvuk v spojitosti so štylizáciou hlasu do nižších tónov, pre vytvorenie postavy starej slúžky.

Podobný prístup bolo možné pozorovať aj u ďalších členov kolektívu, konkrétne u herca Alastaira Hargreavesa, stvárňujúceho postavu Térea. Obaja protagonisti, Zoe aj Alastair, disponovali nielen hereckými, ale aj hudobnými schopnosťami, čo rozširovalo ich výrazové možnosti. Ovládali viacero hudobných nástrojov, pričom Alastair sa špecializoval najmä na basu a klávesy.

Hudobná zložka inscenácie zohrávala významnú podpornú úlohu pri nadobudnutí hereckej tenzie či dobudovaní situácie alebo pre jej vznik. V jednej z kľúčových scén, konkrétne v scéne spojenej s motívom plavby loďou. Pre túto scénu vznikla pieseň, ktorá sa stala jedným z jej nosných prvkov. Proces jej hľadania bol dlhodobý a precízny, pričom cieľom bolo vytvoriť atmosféru samoty a depresie.

Pri spolupráci s Alastairom (*Téreus*) na výstavbe jeho charakteru som silne vnímal, že sa ako herec nachádzal vo veľmi nekomfortných polohách. Samotná hra má výrazne feministický charakter a je do veľkej miery konfrontačne zacielená na kritiku patriarchátu. Čiže primárne na jeho postavu ako antagonistu.

Aj keď mužský zbor disponoval výraznou epickou a nosnou funkciou utrpenia, v prípade Alastaira išlo o jeho zjednodušenie. Bolo pre nás potrebné herca spracovať s jeho schopnosťou odhaľovať a sprítomňovať temné, až démonické vrstvy. Proces jeho hereckej práce preto smeroval k vedomému uvoľňovaniu týchto potlačených impulzov. Zahŕňal skúmanie prejavov agresie, moci a prejavy fyzickej dominancie, egoizmus či narcistické správanie. Cieľom bolo dostať postavu až na hranicu vlastných možností a následne ich cielene začať skrývať. Nemyslíme si, že sa nám aj po režijnom nátlaku podarilo Alastaira dostať do adekvátnych a uspokojivých hereckých polôh pre dielo, no istú základne funkčnú polohu sa nám pravdepodobne podarilo odhaliť.

PRÁCA S INTIMITOU

Významnou súčasťou hereckého štúdia bola práca s intimitou a fyzickým kontaktom medzi hercami. Scény obsahujúce bojové alebo intímne prvky boli počas skúšobného procesu pre účely „*intimacy trainingu*“ pravidelne zastavované, najmä pri väčších zoskupeniach hercov. Pár skúšok sme mali vyhradených, kedy osadenstvo bolo skonsolidované na minimum, a teda sa v miestnosti nachádzali len účinkujúci v scéne intimity a dvaja režiséri.

Súčasťou našej prípravy bolo aj vypracovanie presného zoznamu scén, ktoré obsahovali potenciálne citlivé momenty, teda situácie, ktoré by mohli zasahovať do osobnej alebo psychickej zóny hercov.

Tento prístup vnímam ako posun smerom k uvedomeniu, že herec nie je mechanický nástroj, ale komplexná ľudská bytosť, ktorej psychické a fyzické hranice je potrebné rešpektovať a chrániť.

V procese generálnych skúšok sme zaviedli aj špecifické formy zbehov, počas ktorých sa intímne scény prechádzali v redukovanej podobe, často len technicky. Tento prístup umožňoval hercom zachovať si kontrolu nad vlastnými hranicami a zároveň si postupne budovať istotu v rámci daných situácií.

MUŽSKÝ VERZUS ŽENSKÝ ZBOR

V rámci hereckej zložky zohrávali významnú úlohu mužský a ženský zbor, ktoré boli koncipované primárne v epickej rovine divadelnej štylizácie.

Funkcia mužského zboru spočívala v prekračovaní hraníc dramatickej situácie, najmä prostredníctvom narúšania štvrtej steny a vstupovania do priameho kontaktu s divákom. Mužský zbor bol kolektívnym hrdinom a niesol dejovú zodpovednosť. Plnil funkciu prednášajúceho/rozprávača, ktorý artikuluje základné tézy, vysvetľuje princípy mýtu a sprostredkúva významové vrstvy príbehu.

Sekundárne zo zboru vystupovali jednotlivci, ktorí scénu po scéne zosobňovali vedľajšie postavy, ktoré hýbali dejom a zaujímali psychologické herectvo pre udržanie hlavnej linky príbehu. Ako príklad spomeniem Kráľa Pandióna, dvojicu vojakov, či kapitána.

Ženský zbor bol koncipovaný odlišne. Bol úzko prepojený s postavami sestier a to primárne staršej sestry Procne a fungoval ako akýsi duchovný alebo energetický sprievodca (*inner voice*). Ženský zbor nekomentoval dianie z odstupu času, ale bol jeho súčasťou, stelesňoval vnútorný svet postáv, ich prežívanie a zároveň niesol predzvesti a proroctvá. Jeho dejovou zodpovednosťou bolo, stáť pri hlavných hrdinkách a prinútiť mužský zbor k tomu, aby opäť začal hovoriť a pýtať sa.

Spojenie oboch zborov, ktoré si možno všimnúť v momentoch pred tým, než Philomele príde o jazyk, možno chápať ako kolektívny hlas tejto čistej, intuitívnej a ochrannej energie. Ide o metaforu spoločného spoločensko-politického konsenzu.

IMPULZY

Pri približovaní mýtu hercom sme pracovali s predstavou, že ide o príbeh, ktorý sa odohráva v uzavretom, cyklickom priestore, čím sme zdôrazňovali jeho nadčasovosť a opakovateľnosť. Pri uvažovaní o inscenačnom princípe sme vychádzali z predstavy opakovateľnosti a cyklickosti deja. Tento princíp možno vnímať na začiatku inscenácie a na konci, kedy ansámbel začína a končí v rovnakej východnej pozícii.

V rámci štylizácie bol celý herecký súbor vedený k vysokej miere presnosti a disciplíny. Snažili sme sa dielo prepojiť so zamerním na viaceré naše ľudské zmysly (dym z vonnej tyčinky, točenie sa na svadbe do kruhu, zapálenie a zhasínanie sviečok, šúpanie pomaranča do kruhu) pričom tento aspekt nebol pre nás primárne dôležitý preto, aby ho divák vnímal. V inscenácii tento „časový loop“ zakomponovaný vedome je.

Na základe textu sme sa rozhodli po úvodnej piesni začať inscenáciu v atmosfére anglického významu slova *dull*, ktorú však nechápeme ako hlúposť, ale skôr ako emocionálny odstup a zníženú citlivosť. S týmto prístupom korešponduje aj teoretický rámec epického divadla, ako ho formuluje Bertolt Brecht.

Napriek tomu, že ide o mimoriadne tragický a tematicky náročný príbeh, boli sme presvedčení, že aj v jeho rámci existuje priestor pre situácie nesúce prvky humoru. Tento predpoklad sa v texte, aj v procese práce potvrdil. Podarilo sa nám vytvoriť viacero humorných dvojíc postáv, napr. kráľ Pandión a kráľovná, prvého a druhého vojaka.

Pri práci s týmito dvojicami a dynamikou humoru nás pedagogicky sprevádzal Will Pinchin, s ktorým rozhovor nájdete v prílohách práce. Bola to veľmi inšpiratívna a náučná skúsenosť.

SCÉNOGRAFICKÁ ZLOŽKA

Základnú architektúru scény tvorila vyvýšená plošina v tvare podkovy (U), ktorá zabezpečovala jasné členenie priestoru a zároveň vytvárala viacúrovňové herné prostredie. Tento princíp umožňoval flexibilne prechádzať medzi rôznymi lokalitami a významovými rovinami bez potreby zásadných scénických zmien.

Dôležitou zložkou scénografie bola práca s materiálom. Dominantným scénografickým prvkom sa stala látka, najmä dlhý kus čiernej a bielej textílie (*fake transparent silk*), ktorý bol využívaný v rôznych funkciách – od definovania priestoru až po dotváranie kostýmov, situácií a charakterov. Podobnú funkciu plnil aj piesok/voda, s ktorými sa pracovalo ako s hmotou, ale aj ako súčasťou kostýmu.

Základné pravidlo, ktoré sme si pred prizvaním akejkoľvek rekvizity do priestoru s Chani dali, bolo uplatnenie aspoň na 3 spôsoby. Samozrejme sa nám to nepodarilo dodržať absolútne, no z väčšej časti bolo toto pravidlo výrazne dodržané.

Rekvizity (objekty) a senzorické prvky¹¹⁰ mali tiež svoje významné miesto. Voňavá tyčinka (*incense stick*) bola prítomná na scéne už pred začiatkom predstavenia a kontinuálne zaplňala priestor vôňou. Smaltované vedrá, sme využili ako rekvizitu, pomocou nich vytvárali zvukomaľby vody. Sviečky slúžili ako vizuálny indikátor plynutia času, pričom každá sfúknutá sviečka reprezentovala jeden rok. Medzi výrazné scénické prvky patrili aj nadrozmerne bábky, ktoré sa objavovali v závere inscenácie. Fungovali ako špecifický rozprávačský nástroj, schopný sprostredkovať význam aj bez verbálneho prejavu. Ich prítomnosť posúvala inscenáciu do symbolickej roviny a zároveň umožňovala odstup od realistického zobrazenia udalostí (*princíp divadla na divadle*).

Významnou rekvizitou pre scénografiu bola inšpirácia z 13. scény, konkrétne citróny. Tento motív využitia plodov ovocia, nás zaujal natoľko, že sme ho začali rozvíjať. V texte pôvodne išlo o prácu s citrónmi, avšak v procese sa tento koncept transformoval do použitia pomarančov, ktoré sa ukázali ako vhodnejšie z hľadiska farebnosti, symboliky aj zmyslovej intenzity. Keď sme pomaranč na scéne olúpali a rozmliaždili, celá miestnosť sa týmto pomarančovým nádychom zaplnila.

¹¹⁰ Myslím tým rekvizity, ktoré obsahujú vôňu/ výrazný zvuk/ podnecujú zrak

Pomaranče boli závesené aj rozmliažené v priestore už pred začiatkom inscenácie, čím sa stávali súčasťou diváckeho vnímania ešte pred samotným začiatkom deja. Ich prítomnosť nebola statická, ale postupne sa aktivovala v priebehu inscenácie symbol násilia.

Zásadnú úlohu v tejto časti zohrával aj mužský zbor, ktorý vstupoval do akcie ako pasívno-aktívny činiteľ. V konkrétnom momente performerky ženského zboru odtrhli zo stropu pomaranč, prudko ho následne ošúpali a mechanicky rozmliaždili priamo pred očami performerov mužského zboru.

HUDOBNÁ ZLOŽKA

Hudobná zložka inscenácie bola postavená na kombinácii: 1.) živého hrania, 2.) hlasovej práce a rytmických štruktúr vytváraných priamo hercami, čiže minimálny reprodukováný zvuk, všetko live. Telesné rytmy vznikali prostredníctvom cajóna, bubna, dupania, tleskania a úderov do tela, čím sa hudba organicky prepájala s javiskovou akciou. Kľúčovým nástrojom boli klávesy a cajón, ktoré poskytovali rytmickú oporu a zároveň umožňovali variabilnú dynamiku a prinášali kontrast.

Melodická línia bola tvorená kombináciou nástrojov. Tieto nástroje umožňovali prechod medzi hereckou situáciou a abstraktnejšou zvukovou atmosférou (vedenie kapitána nymfou Echo v 12.Scéne).

Významnou pedagogickou oporou v tejto zložke bol tamojší pedagóg Edward Mackenzie, ktorý do inscenácie vstupoval ako hudobný korepetítor. Napriek tomu, že sa zúčastňoval skúšok len sporadicky vzhľadom na záväzky, jeho profesionálna hudobná skúsenosť posunula zvukovú stránku inscenácie vyššie.

ZOZNAM POUŽITÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

Gitara

Mandolína

Flauta

Zobcová flauta

Kontrabas

Cajón

Bicia Súprava

Thunder Maker

Klavír

Husle

Triangel

Hand Pan

Kľúčovými hudobnými piesňami boli úvodná pieseň *Heaven is here* od hudobnej skupiny *Florence + The Machine* a záverečná skladba *Faith's Hymn* od skupiny *Beautiful Chorus*. Prvou skladbou sa zdefinoval aj zvukový motív tleskania, ktorý sa používal pri prechodoch medzi scénami. Poslednou skladbou bola dosiahnutá tragickosť.

ZVUKOVÁ STOPA:

1. Spev Slávika
2. Heaven is here
3. Hudba Atén
4. Prechod Procne do Trácie (Prvá 5-ročná zmena)
5. Hudba pre divadelné predstavenie Phaedra
6. Hudba Lode
7. Spev námorníkov
8. Hudba Trácie
9. Hudba príbehu smrti Procne
10. Hudba privedenia Kapitána
11. Mesačná hudba Philomele sólo piesne *Phosphorescence*
12. Prechod Philomele do Trácie (druhá 5-ročná zmena)
13. Hudba Bakchantiek
14. Faith's Hymn (hymna nádeje)

Hudobná dramaturgia bola úzko prepojená s priestorovým a kultúrnym rozlíšením medzi svetom Atén a Trácie. Atény boli charakterizované jemnejšou, plynulejšou a harmonickejšou zvukovou štruktúrou, reflektujúcou filozofickosť, racionalitu a prímorský charakter prostredia. Naopak, Trácia bola hudobne modelovaná prostredníctvom rytmickejších, dynamickejších a ostrejších štruktúr, inšpirovaných orientálnymi a vojenskými motívami.

Osobitnú pozornosť sme venovali tvorbe atmosférických scén, napríklad výjavu príchodu lode do prístavu. V týchto prípadoch sme pracovali s kombináciou elektrického klavíra (*klávesy*) a hlbokých basových tónov. Atmosféru dodali aj scény Bakchantiek a scény dvoch päťročných posunov, kde bolo potrebné zharmonizovať choreografický pohyb, hudbu, hereckú akciu a text.

SVETELNÁ ZLOŽKA

Svetelnú zložku inscenácie spolu s nami realizovala študentka svetelného dizajnu Amelie Beaver. Finálnemu uchopeniu svetla predchádzali viaceré stretnutia, kde sme si zhmotňovali nápady, čo je a čo nie je v divadelnom štúdiu Rose Bruford možné. Tým sa predišlo veľa nedorozumeniam a plytvaniu času.

Základom svetelného dizajnu bola práca s modrou, bielou, oranžovou a červenou farbou. Neutrálna biela slúžila ako svetlo bez výraznej dramatickej modulácie, na otvorenie príbehu a pre scény, ktoré prebývajú 4-tú stenu. Vytvárala priestor pre čitateľnosť akcie. Modrá bola využívaná predovšetkým ako prechodové alebo atmosférické svetlo, zároveň sa stala dominantným prvkom pri nočných scénach a scénach plavby a tradične smrti.

Dôležitým aspektom bolo aj rozlíšenie jednotlivých priestorov prostredníctvom svetla. Kontrast medzi Aténami a Tráciou bol riešený posunom v chromatike. Zatiaľ čo Atény oplývali teplejšími farbami, v Trácii prevládali chladnejšie.

Osobitnú pozornosť sme venovali vrcholným momentom inscenácie. V záverečnej scéne po metamorfóze dochádzalo k vrstveniu oranžovo-červeného a bieleho svetla. Výrazným vizuálnym momentom bola aj scéna Bacchae, v ktorej sa kombináciou modrého a oranžového svetla, v interakcii s objektom pomaranča, vytvoril efekt „*krvavočerveného mesiaca*“.

Záverečný obraz sme hodnotili ako farebne najvydarenejší. Išlo o spojenie červených a bielych tónov z bočne stojacich reflektorov.

REŽIJNY DENNÍK (UKÁŽKY)

NOTE maybe we need microphones

EXPLORE

13/11/2020

Space for your learning notes.

Q: SHOULD WE USE THE CHAIRS?

BUCKET OF WATER!
mixantsew 1

WEEK - 04

Sweat out your inner critic
and embrace failure. Failure is feedback. It gives you the chance to start from scratch and figure out where you want to go next.

WASH ME 9x

EXPLORE

15

SMER

Space for your learning notes.

Wash / WASH ME / Wash me / princess

Photo studio

SMER

I NEED A MUSIC FOR THIS

TOUCH OF SPONDOZ

WINGS

FUCK ME
FUCK YOU

ANOTHER WITCH

WEEK - 05

captains walking → chad
hiding → head

step → cwe → 10 years could

H. Olsson → making someone else make
love → more sex money

Diana → can you be leading
with your hand and
still be like (also do on her)

mic p to relay the redwood
a scene depicts he ~~the~~ near
non-realistic play

shoulder scene

monstrous boy
child with behavior

→ pabilie

producers na feedback

WEEK - 04

SCENE 17

EXPERIMENT

More space for your thoughts and ideas.

Big time

- still think we need a moment for water you
- can't take whole scene even with lepre (Dun 8/20)
- adapt that while it is more messen (Breath)
- or perhaps for only around (Just say it)
- breath first (Big)
- pros na Pulmule symbol
- Why Pulmule should be changed → at his camouflage
- PACE (IT IS THE TIMES) = faster faster
- for American aplomel
- monstra cloba na odhuw
- Arvets (At: / Chi) Back Phys
- tal ryat sa to dya elao tek
- and tone same as scene 5
- action of running away from dog you will play with we!

WEEK - 04

REFLECT

Take a moment to be mindful and recall your learnings.

What key outcomes do you want to remember?

Write down your findings without looking at your notes. Work with colors, shapes, images and whatever helps you anchor what you learn to memory.

my version of dress

same 19

his son do it partially

brecht je pros

zakonem & verelaps det

songer in character on stage

kid minute

place

woman watching

don't come loose

play see words

What do you miss?
Review your notes and identify your weakest points and what you want to remember. Use any of the reflection methods you learned during the last week.

Alternatively, prepare a short story.
On the next page you will find a helpful example for a story structure.

WEEK - 06

ZÁVER

V závere by som rád skonštatoval, že túto skúsenosť vnímam ako osobnostný posun. Príležitosť, ktorú som dostal aj vďaka dôvere mojich pedagógov, ktorí mi umožnili v štúdiu pokračovať, ale zároveň bola výsledkom môjho vlastného rozhodnutia ďalej rozvíjať svoje režijné smerovanie.

S odstupom času v inscenácii vnímam aj množstvo profesionálnych nedostatkov a riešení, ktoré ostali nedotiahnuté. Čo ale dotiahnuté bolo, bola ľudská stránka inscenácie. Som presvedčený, že inscenácia naplnila atribúty vysokoškolského projektu. Potvrďuje to aj spätná väzba a hodnotenie, ktoré reflektovalo nielen výsledok, ale aj proces jeho vzniku.

Za zásadný rozdiel oproti domácejmu prostrediu považujem funkčnosť pracovných podmienok. Aj pri limitovanom rozpočte dokázala škola Rose Bruford zabezpečiť funkčné zázemie. Od technického vybavenia po odbornú podporu. Tento systém umožňoval sústrediť sa primárne na tvorivý proces. Zároveň bolo zreteľné, že aj samotní študenti pristupovali k práci s vysokou mierou rešpektu a hľadali riešenia v rámci daných možností.

Významným aspektom boli medziľudské vzťahy. V kolektíve sa vytvorilo prostredie vzájomnej starostlivosti a dôvery, ktoré pretrvali napriek prirodzeným konfliktom, najmä na začiatku a v závere procesu.

Proces nebol bez problémov. Objavovali sa organizačné nedostatky, časové sklzy, ako aj momenty chýbajúcej disciplíny, ktoré viedli k neefektívnemu využívaniu času. Napriek týmto limitom však výsledok považujem za viac vydarený než ktorýkoľvek predošlý projekt, práve vďaka schopnosti tímu pracovať v náročných podmienkach (výpadok kúrenia, finančná ťaž, chorobnosť, neschopnosť manažérov).

Kľúčovým poznatkom pre mňa ostáva význam funkčného produkčného a organizačného zázemia. V situácii, keď bol plánovací systém stabilný a študentstvo je zamerané primárne na tvorbu projektu, sa mohla réžia sústrediť na svoju primárnu úlohu – vedenie tvorivého procesu. V opačnom prípade je pozornosť tvorcov fragmentovaná medzi množstvo iných úloh, čo vždy oslabuje výsledok. Na záver by som rád uviedol, že pokiaľ sa vydáte na cestu inscenovania Timberlake Wertenbaker, ukázalo sa ako podnetné uvažovať o inscenácii od jej záveru. Autorka vytvára jasnú dramaturgickú trajektóriu, ktorá poskytuje pevnú oporu pre inscenačné rozhodnutia. Dôverujte jej.

*„Filoméla, svojou melódiou,
uspievaj nás k našej sladkej uspávanke.“*

Shakespeare, Sen noci svättojánskej, II, sc. 2

ONLINE ZDROJE

McLEISH, Kenneth. *A Guide To Greek Theatre And Drama*. Online. Bloomsbury Methuen Drama, 2011. Dostupné na: <https://doi.org/10.5040/9781408169056>

RODENBURG, Patsy. *The Actor Speaks: Voice and the Performer*. Online. Methuen Drama, 2019. Dostupné na: <https://www.dramaonlinelibrary.com/home>.

RIBEAUX, Peter. *The Alexander Technique: A Personal and Critical Guide for Practitioners, Students and Performance Artists*. Online. 1. vyd. Methuen Drama, 2024. Dostupné na: <https://www.dramaonlinelibrary.com/home>

BAYLY, Stephen. *Working with Actors: Meisner Technique for Directors and Actors*. Online. 1. vyd. Methuen Drama, 2023. Dostupné na: <https://doi.org/10.5040/9781350295322>

THOMPSON, Kent. *Directing Professionally: A Practical Guide to Developing a Successful Career in Today's Theatre*. Online. 1. vyd. Methuen Drama, 2019. Dostupné na: <https://doi.org/10.5040/9781474288798>

MONDAY, Mark. *Directing with the Michael Chekhov Technique: A Workbook with Video for Directors, Teachers and Actors*. Online. 1. vyd. Bloomsbury Methuen Drama, 2017. Dostupné na: <https://doi.org/10.5040/9781474279666>

GREAT ART EXPLAINED. *Ivan the Terrible and his Son Ivan by Ilya Repin: Great Art Explained*. Video; online. YouTube, 2025-10-02. Dostupné na: <https://youtu.be/YXOITjObWTw>

GREEKANDLATINUCL. *Ovid's Procne and Philomela*. Video; online. YouTube, 2019-02-19. Dostupné na: <https://youtu.be/huoJzR6MPME>.

LITED. *The Myth of Philomela - Ovid's Metamorphoses*. Video; online. YouTube, 2024-02-05. Dostupné na: https://youtu.be/yoTHi1Yq_gM

DAVID TEPFER. *The Line, by Timberlake Wertenbaker*. Video; online. YouTube, 2016-12-14. Dostupné na: <https://youtu.be/bbZIWfVwCOY>

LEEDS PLAYHOUSE. *Our Country's Good - Timberlake Wertenbaker and the World of Our Country's Good*. Video; online. YouTube, 2018-03-21. Dostupné na: <https://youtu.be/-AfPIiqRmlk>

LONDON REVIEW BOOKSHOP. *Timberlake Wertenbaker on The Three Musketeers, reading in trees, Emily Dickinson and more*. Video; online. YouTube, 2015-08-12. Dostupné na: <https://youtu.be/UCM0d2mUGoo>

THE PLAY PODCAST. *The Play Podcast - 035 - Our Country's Good by Timberlake Wertenbaker*. Video; online. YouTube, 2021-10-14. Dostupné na: <https://youtu.be/f6XmOkz9zPY>

REFERENCIE TIMBERLAKE WERTENBAKER

BUSH, Sophie. The Theatre of Timberlake Wertebaker. Online. 1. vyd. Bloomsbury Publishing, 2013. Dostupné na: <https://www.dramaonlinelibrary.com/>.

BUSH, Sophie. The Theatre of Timberlake Wertebaker. Online. 1. vyd. Sarah SIGAL, Roger HODGMAN a Debby TURNER (ved'ajší tvorcovia). Bloomsbury Publishing, 2013. Dostupné na: <https://www.dramaonlinelibrary.com/>

DE MARTINO, Natalia. An Experiment in Multilingualism: Translating Timberlake Wertebaker's The Love of the Nightingale and Dianeira into Italian. Online. Dizertačná práca. University of East Anglia, 2018. Dostupné na: <https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/67824/1/2018DeMartinoNTPhd-redacted2021.pdf>.

FOSTER, Verna A. Convicts, Characters, and Conventions of Acting in Timberlake Wertebaker's Our Country's Good. Online. Dostupné na: <https://www.connotations.de/article/verna-foster-convicts-characters-and-conventions-of-acting-in-timberlake-wertenbakers-our-countrys-good/>.

KAZZAZI, Seyedeh Anahit. Timberlake Wertebaker's After Darwin: Identity and Ethics in the Interplay of Theatre and Science. Online. International Journal of Applied Linguistics and English Literature. roč. 10 (2021), č. 3, s. 54. Dostupné na: <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.10n.3p.54>.

NEW WRITING. Search Results for: Timberlake Wertebaker. Online. Dostupné na: <https://www.newwriting.net/?s=Timberlake+Wertenbaker>.

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY. The Other Place: The Love of the Nightingale. Online. PDF dokument. 1988. Dostupné na: <https://humanities.studiamsu.md/wp-content/uploads/2022/01/66-p-299-304.pdf>.

THE AGENCY. Timberlake Wertebaker. Online. Dostupné na: <https://theagency.co.uk/the-clients/timberlake-wertenbaker/>.

WHITING FOUNDATION. Timberlake Wertebaker. Online. Dostupné na: <https://www.whiting.org/awards/winners/timberlake-wertenbaker>.

REFERENCIE HUDBA

BEAUTIFUL CHORUS – FAITH'S HYMN

CYNTHIA ERVIO – STAND UP

FLORENCE + THE MACHINE – CHOREOMANIA

FLORENCE + THE MACHINE – GIRLS AGAINST GOD

FLORENCE + THE MACHINE – HEAVEN IS HERE

FLORENCE + THE MACHINE – KING

FROST – WAITING FOR THE LIE

HEILUNG – NORUPO

IN LOVE WITH A GHOST – FLOWERS

JANA KIRCHNER – EPILÓG

JANA KIRCHNER – PROLÓG (OBYČAJNOSTI)

JIRI SCHELINGER – HOLUBÍ DÚM

KORBEN DALLAS – POKUŠENIA

KORBEN DALLAS – STROMY

LOREENA MCKENNITT – THE MYSTIC'S DREAM

LYKKE LI – I KNOW PLACES

MARTIN ŠTEFÁNIK – ŠUMNÁ VÍLA

MARY – BIG THIEF

RADICAL FACE – WELCOME HOME, SON

RADIOHEAD – DAYDREAMING

RADIOHEAD – MOTION PICTURE SOUNDTRACK

RICHARD AUTNER – VTÁKY

RIHANNA – LIFT ME UP

SKOTT – OVERCOME

WALDERMAR MATUŠKA – SLAVÍCI Z MADRIDU

KNÍŽNÉ REFERENCIE

ARISTOTELES. Poetika; Rétorika; Politika. Miloslav OKÁL a Peter KUKLICA (prekladatelia). Tatran, 1980.

ARTAUD, Antonin. Divadlo a jeho dvojník. Soňa ŠIMKOVÁ (prekladateľka). Tália-press, 1993.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. O herecké technice. Zoja OUBRAMOVÁ (prekladateľka). Akademie múzických umění v Praze a KANT, 2017

EJZENŠTEJN, S. M. . Umenie mizanscény. Viera MIKULÁŠOVÁ – ŠKRIDLOVÁ a Miroslav NEMANN (prekladatelia). Národné divadelné centrum. 1998

EURIPIDES. Bacchae. Kenneth McLEISH a Frederic RAPHAEL (prekladatelia). Nick Hern Books, 1991

KILHAM, Christopher S. The Five Tibetans. Markéta SCHUBERTOVÁ (prekladateľka). NOXI, 2016

KOMPANÍKOVÁ, Monika a Ján HRUSTIČ. Umenie blízkosti . 1. vyd. Vitalia BELLA (ed.). N Press, 2022

MISTRÍK, M.. Herecké techniky 20. storočia. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. Časť druhá:. Národné divadelné centrum, 1998

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Výber z diela v 4 sväzkoch. Sväzok druhý: Hercova práca I. 1. vyd. Viera MIKULÁŠOVÁ (prekladateľka). Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953

STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. 1. vyd. Nakladatelství Karolinum, 2005

STRASBERG, Lee. Sen o vášni: Ako vznikala Metóda. Zuzana VAJDIČKOVÁ (prekladateľka). KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, 2022

PRÍLOHY

Príloha číslo 1 – Interview s Benom Robinsonom

Príloha číslo 2: Hlas ako nástroj inscenácie – rozhovor s hlasovou pedagogičkou Rebecca Whitbread

Príloha číslo 3: Pohybová spolupráca – rozhovor s Willom Pinchinom

Príloha číslo 5: Self-art Portfolio – Roman Gažo (2025/2026)

Príloha číslo 6: Záznam z inscenácie (3.12.2025)

Preklady:

Ak nie je uvedené inak, tak som pre potreby citácií ap. prekladal text ja, Bc. Roman Gažo.

Zdroje fotografií:

Ak nie je uvedený iný zdroj fotografií a obrázkov, ide o fotografie a obrázky z môjho osobného archívu. Zároveň, ak nie je uvedený autor fotografie či obrázku, autorom som ja, Bc. Roman Gažo.